

Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620312>
УДК 929ZEROVA:595.7:012(477)"1934/2021"

М.О. Калюжна¹, С.І. Клименко², В.М. Фурсов³, О.В. Гумовський⁴

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,
вул. Богдана Хмельницького, 15, Київ, 01054, Україна

¹ E-mail: kaliuzhna.maryna@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9265-0195>

² E-mail: klymenko@izan.kiev.ua, fialka.kyiv@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8143-5070>

³ E-mail: ufensia@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3318-2491>

⁴ E-mail: entedon@gmail.com, gumovsky@izan.kiev.ua
<https://orcid.org/0000-0003-0646-3631>

МАРИНА ДМИТРІВНА ЗЕРОВА-ЛЮБИМОВА **(до 90-річчя від дня народження)**

У статті висвітлено біографію та подано повний список публікацій Марини Дмитрівни Зерової-Любимової (1934–2021), видатної вченої, доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, засновниці відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Список праць включає в себе 299 наукових робіт М.Д. Зерової та 2 публікації спогадів, які вийшли з 1958 по 2023 рр. Більшість наукових робіт присвячено таксономії, філогенії, трофічним зв'язкам та практичному значенню перетинчастокрилих іздіців з родин Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae. Стаття проілюстрована фотографіями з архіву колеги та родини М.Д. Зерової.

Ключові слова: Зерова, Hymenoptera, Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae, Україна.

Марина Дмитрівна Зерова (29 грудня 1934 – 9 березня 2021) — видатна українська вчена, доктор біологічних наук (1980), професор (1989), Заслужений діяч науки і техніки України (2003), яка зробила вагомий внесок у розвиток ентомології та екологічних досліджень в Україні. М.Д. Зерова була провідним в Україні та широко відомим в світі фахівцем з питань фауністики, систематики та еволюції ряду груп комах-ентомофагів, а також з екологічних комплексів ентомофагів та деяких фітофагів, що

Цитування: Калюжна М.О., Клименко С.І., Фурсов В.М., Гумовський О.В. Марина Дмитрівна Зерова-Любимова (до 90-річчя від дня народження). *Український ентомологічний журнал*. 2024. Вип. 22. С. 65—100. (Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620312>)

характеризуються ендофітним розвитком (галоутворювачів, насіннеїдів).

М.Д. Зерова стала керівником пріоритетного в українській та світовій науці наукового напрямку з вивчення комах-ентомофагів та розробки основ їх використання в сучасних екологізованих системах захисту рослин і засновницею відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України, де працювала більшу частину своєї кар'єри.

Наукові інтереси Марини Дмитрівни лежали в царині систематики паразитичних перетинчастокрилих комах, які відіграють важливу роль в біологічному контролі шкідників сільськогосподарських культур, і стосувалися зокрема таксономії, філогенії, систематики та практичного значення їздців з родин Eurytomidae, Torymidae та Ormyridae (Hymenoptera: Chalcidoidea) Палеарктики.

Науковий доробок М.Д. Зерової включає майже 300 публікацій, в т.ч. 27 монографій та 20 розділів у 13 колективних монографіях, що стали класичним фундаментом для вивчення їздців-евритомід, торимід та ормірид як в Україні, так і в світі. Фундаментальними працями, що належать перу Марини Дмитрівни, є випуски Фауни СРСР (1976), Фауни України (1978), Фауни Палеарктики (1995), розділи в «Определителе насекомых европейской части СССР» (1978) та «Определителе насекомых Дальнего Востока России» (1995), «Хальцидоидные наездники (Hymenoptera, Chalcidoidea) — ормириды (Ormyridae) и Torymidae (Torymidae, Megastigminae) фауны Украины» (1998), а також каталоги та розробки з питань класифікації досліджуваних нею родин перетинчастокрилих комах, які було виконано на матеріалах світової фауни (1988, 1989, 2010, 2012–2016, 2019). Крім того, вона — автор ряду практичних розробок з використання ентомофагів проти дендрофільних шкідників (1988–1992, 2006–2007).

Одним із найбільш значущих внесків Марини Дмитрівни є опис 327 нових для науки видів з родин Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae та Perilampidae.

Марина Дмитрівна також виховала цілу плеяду науковців: під її керівництвом 14 дослідників захистили кандидатські дисертації: А.Г. Котенко (1977), Л.А. Дьякончук (1981), О.Г. Радченко (1985), Л.Я. Серьогіна (1986), В.М. Фурсов (1987), В.Ю. Рафальський (1988), Ж.Г. Меліка (1990), О.В. Червоненко (1994), О.В. Гумовський (1998), С.А. Сімутнік (2002), С.І. Клименко (2011), Г.Д. Нужна (2013), М.О. Калюжна (2015), О.Г. Зубенко (2015), а три науковці стали докторами наук: О.С. Тertiшний (1996), С.В. Кононова (1997), О.В. Гумовський (2008). Більшість учнів М.Д. Зе-

рової продовжили її справу і надалі склали основу відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології.

Наукові досягнення Марини Дмитрівни було відзначено низкою престижних нагород, серед яких зокрема Премія Академії наук УРСР ім. Д.К. Заболотного (за цикл робіт «Перетинчастокрилі фауни європейської частини СРСР і суміжних територій» разом із Ганною Захарівною Осичнюк) у 1981 р., медаль в пам'ять 1500-річчя Києва у 1982 р.; у 1986 та 1989 рр. — срібна медаль ВДНГ СРСР, та інші. У 2003 р. Марині Дмитрівні присуджено звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Марина Дмитрівна активно брала участь у громадській діяльності для розвитку ентомологічної науки в Україні: 1968–1987 вона була вченим секретарем Українського ентомологічного товариства, а пізніше — членом ради та віцепрезидентом УЕТ. М.Д. Зерова була також членом і згодом членом ради Всесоюзного ентомологічного товариства, входила до складу Міжнародного товариства гіменоптерологів та Британського товариства з вивчення галоутворюючих організмів.

Марина Дмитрівна також сприяла розвитку сучасної української наукової мови: вона була однією з авторів російсько-українського словника наукової термінології (1996), очолювала номенклатурну та експертну (1985–1997) комісії при Інституті зоології НАН України та входила до редколегії журналу «Вісник зоології».

Постать Марини Дмитрівни стала символом комплексного підходу до ентомологічних та екологічних досліджень в Україні. Її ідеї та науковий спадок продовжуються в працях її учнів та колег, а також у створеному нею відділі Інституту зоології НАН України та науковій школі біосистематики паразитичних перетинчастокрилих.

Дитинство

Марина Дмитрівна народилася в сім'ї вчених, що сприяло її захопленню наукою з ранніх років. Її батьки — відомі українські дослідники, ботанік-бріолог Дмитро Костьович Зеров та міколог Марія Яківна Зерова, зробили значний внесок у роботу та розвиток Інституту ботаніки тоді АН УРСР, а зараз НАН України. Родина Зерових дала Україні багатьох талановитих особистостей, зокрема Марина Дмитрівна — племінниця відомих українських культурних діячів, поетів і літературознавців, Миколи Костьовича Зерова та Михайла Костьовича Зерова, життя яких склалося дуже непросто.

Любов до природи Марині Дмитрівні прищепив її батько, як свого часу йому та його рідним братам і сестрам, їх батько. Вікна квартири, де жили батьки (на розі вулиць Тарасівської та Льва Толстого — зараз Гетьмана Павла Скоропадського), виходили на ботанічний сад. Батько Марини Дмитрівни брав її з собою на екскурсії околицями Києва, власноруч зробив їй розправилку та коробку для метеликів, з ліщини зробив дровко для першого сачка. Ще до війни маленька Марина була з Дмитром Костьовичем в Канівському заповіднику, до якого вони добирались пароплавом кілька діб.

Марина з батьками в Уфі, 1942 рік (з архіву родини)

Марина Зерова за робочим столом в музеї університету (з архіву родини)

Важливу роль у дитинстві Марини відігравав і дідусь, Кость Іраклійович, який виховував її змалечку, проте його не стало невдовзі перед війною після звістки про загибель сина, Миколи Зерова, репресованого радянською владою та ув'язненого на Соловках.

На початку війни Марина Дмитрівна разом із батьками евакуювалася до Уфи, де вони проживали до 1943 року. Потім Марина переїхала до Москви, де у 1943–1944 роках навчалася у школі, закінчивши два початкові класи середньої школи №334. Після звільнення Києва вона у травні 1944 року повернулася до рідного міста і вступила до середньої школи №58, яку закінчила із золотою медаллю у 1952 році.

Університет

З 1952 по 1957 р. М. Д. Зерова вчилася на кафедрі зоології безхребетних біологічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила з відзнакою. В пам'яті М.Д. Зерової помітний слід залишила практика в Канівському заповіднику під керівництвом проф. Олександра Вікторовича Топачевського: Мар'їна гора, лісові масиви, цікаві екскурсії Дніпром та у гирлі р. Рось. Саме під час навчання в університеті Марина Дмитрівна зробила перші професійні кроки в ентомології під керівництвом проф. Олександра Пилиповича Кришталя, який

порадив студентці Зеровій зайнятися їздцями-евритомідами попри їхню слабку вивченість та удавану морфологічну одноманітність, адже саме в той час вийшла книга М.М. Нікольської “Хальциди фауни СРСР” (1952), завдяки роботі з якою, а надалі і особистому знайомству з Марією Миколаївною та науковому керуванню з її боку, М.Д. Зерова швидко формувалася як експерт-систематик. Також під час навчання в університеті відбулась одна з перших справжніх наукових експедицій Марини Дмитрівни разом з батьком і його колегами у заповідник “Кам’яні Могили”.

Музей університету

Після закінчення університету М. Д. Зерова було направлено до Зоологічного музею Київського університету, де вона працювала з 1957 по 1963 р. старшим науковим співробітником. Там Марина Дмитрівна вела наукову тему з фауни та систематики хальцид, і поставила в музеї систематичну колекцію з цієї групи. Марину Дмитрівну підтримав у її прагненні займатися наукою її чоловік — Едуард Олександрович Любимов, який і надалі, протягом усього їх довгого подружнього життя, був її першим радником і опорою. В родині з’являються діти — Юрій (1958) та Тетяна (1963), і в той же час виходять друком перші наукові роботи М.Д. Зерової. І так само як свого часу батько Марини Дмитрівни передав їй свою любов до природи та метеликів з самого дитинства, так само вона зробила по відношенню до своєї сім’ї, брала, коли могла, родину з собою, возила дітей у Канівський заповідник та в подальшому — в окремі експедиції по СРСР, навчила їх любити і знати природу, навчила назв рослин, як українських, так і латинських.

М.Д. Зерова з дітьми, Юрієм і Тетяною (1968) (з архіву родини)

М.Д. Зерова з родиною в Каневі (1972) (з архіву родини)

Аспірантура

Починаючи з 1 листопада 1963 р. Марина Дмитрівна проходила очну аспірантуру в Інституті зоології АН УРСР, яку закінчила у 1965 р., а в квітні 1966 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Изозомы (Chalcidoidea, Eurytomidae, Harmolitinae) Украины (систематика, экология, хозяйственное значение)», керівником роботи був д.б.н., проф. Микола Миколайович Синицький. Протягом свого навчання М.Д. Зерова підтримувала зв'язок та консультувалася також із Марією Миколаївною Нікольською — безперечним авторитетом та засновницею школи хальцидології в СРСР. Ще перебуваючи в аспірантурі, Марина Дмитрівна описала свої перші нові для науки види: *Tetramesa aneurolepidii* Zerova, 1965, *T. dispar* Zerova, 1965, *T. obscurata* Zerova, 1965, *T. punctata* Zerova, 1965.

1966–1971

З 1966 р. Марина Дмитрівна працювала молодшим науковим співробітником відділу ентомології Інституту зоології АН УРСР. Перші роки після захисту Марина Дмитрівна активно розвивалася як спеціаліст. В травні-червні 1968 р. відбулася важлива поїздка М.Д. Зерової до Чехословаччини для роботи із систематичною колекцією хальцид в Празькому національному музеї під кураторством провідного фахівця-хальцидолога д-ра Зденека Боучека. В результаті Марина Дмитрівна мала змогу ознайомитися із методологією проведення наукових досліджень у галузі систематики хальцид та опрацювала матеріал, привезений з України. Пізніше М.Д. Зерова активно співпрацювала та обмінювалася науковими ідеями з провідними фахівцями-гіменоптерологами як колишнього СРСР того часу (зокрема М.М. Нікольською, В.І. Талицьким, В.О. Тряпціним, В.І. Тобіасом), так і світу в цілому (З. Боучеком, Е. Гріселом, Т. Нарендраном та ін.).

М.Д. Зерова, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 1960-ті роки (з архіву родини)

М.Д Зерова в гостях у М.М. Нікольської разом з колегами-гіменоптерологами. Перший ряд: В.О. Тряпцін, М.М. Нікольська, Є.С. Сугоняєв. Другий ряд: М.Д. Зерова, В.І. Тобіас

У період з 1966 по 1971 рік Марина Дмитрівна Зерова активно займалася дослідженням фауни та морфології хальцид родини Eurytomidae (Chalcidoidea), зокрема родів *Tetramesa*, *Systole*, *Bruchophagus*, *Eurytoma* і *Nikanoria*. У цей час вона описала низку нових видів та родів із різних регіонів України, Середньої Азії та Монголії, досліджувала особливості їхніх кормових зв'язків і біологію. Окрім того, М.Д. Зерова розглядала морфологічну еволюцію хальцид, що відобразилося в її публікаціях про тенденції еволюції підродина Harmolitinae. Вона також підкреслювала важливість цих досліджень для розробки біологічних методів боротьби зі шкідливими видами комах, що має значення для інтегрованих систем захисту рослин. Ці здобутки було опубліковано в низці наукових праць, а також згодом узагальнено в книзі «У біологічному протиборстві» (1988) — одному з перших науково-популярних видань з питань біології комах-ентомофагів та екологічних основ біометоду українською мовою.

Завдяки цілеспрямованості та широкому кругозору Марина Дмитрівна заглибилась як у вивчення хальцидоїдних їздців, так і в дослідження природних угруповань (комплексів) паразитоїдів, що згодом ляже в основу її наукової школи.

1972–1981

З 1972 року Марина Дмитрівна Зерова працює старшим науковим співробітником Інституту зоології АН УРСР, де зосереджує свої дослідження на таксономії дуже складної групи хальцидоїдних їздців родини Eurytomidae.

М.Д. Зерова, 1979 р. (з архіву родини)

Ця родина включає в себе як корисних ентомофагів, що контролюють чисельність шкідників у лісовому та сільському господарстві, так і шкідливі рослиноїдні види. У 1973 році М.Д. Зерова отримує звання старшого наукового співробітника, а в 1976 та 1978 роках виходять її перші монографії в серіях «Фауна ССРСР» і «Фауна України», які закладають основу дослідження цієї групи. Її фауністичні, морфологічні та екологічні роботи представлені у численних публікаціях, включаючи багатотомні видання «Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений» (1976), «Определитель насекомых европейской части ССРСР» (1978), «Определитель вредных и полезных насекомых и клещей технических культур в ССРСР» (1981) та «Насекомые и клещи — вредители сельскохозяйственных культур» (1981). Для збору матеріалу М.Д. Зерова разом з колегами здійснює експедиції по всьому колишньому СРСР. У 1970–1980-ті роки відбуваються поїздки на Кавказ (кілька експедицій протягом 1970-х), у Казахстан (1979), Туркменістан (1981), на Далекий Схід (1984, 1985), експедиції у заповідники: Астраханський (1975), Хоперський (1978), Галича Гора (1979) та численні поїздки по заповідниках України (Канівський, Хомутовський степ, Кам'яні могили, Чорноморський) та Молдови. Зібраний у цих експедиціях матеріал став основою багатой колекції паразитичних перетинчастокрилих Інституту, сприяв появі та зростанню нових спеціалістів-систематиків під керівництвом Марини Дмитрівни.

У цей період Марина Дмитрівна починає готувати аспірантів, і в 1977 році її перший аспірант Анатолій Григорович Котенко успішно захищає свою роботу з біології комах-ентомофагів, пов'язаних з шовкопрядом-недопаркою. Одночасно вона працює над докторською дисертацією «Хальциды-эвритомиды (Hymenoptera, Chalcidoidea): морфо-биологические особенности, эволюция и классификация», яку захищає у 1979 році, а вже у 1980 отримує диплом доктора біологічних наук. Її дослідження і хист організатора сприяли створенню в 1981 році спеціалізованої лабораторії з вивчення систематики перетинчастокрилих ентомофагів, яку очолила сама М.Д.Зерова. Лабораторія пізніше виросла у Відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду.

1981–1985

Завдяки організаторським здібностям Марини Дмитрівни Зерової та її здатності об'єднувати зусилля науковців, відділ став осередком для вивчення складних взаємозв'язків комах у багаторівневих трофічних

ланцюгах і мережах, що вимагало злагодженої роботи та дисципліни від співробітників. Сама Марина Дмитрівна була взірцем такої дисципліни і відданості науковій справі. Її науково-організаційний талант сприяв створенню колективних наукових праць, серед яких «Энтомофаги зеленой дубовой листовертки и непарного шелкопряда юго-запада европейской части СССР» (1989), «Насекомые-галлообразователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР» у трьох томах (1989–1991) та «Энтомофаги вредителей яблони юго-запада СССР» (1992).

Під її керівництвом сформувався науковий колектив гіменооптерологів, більшість із яких — її безпосередні учні. Зусиллями цього колективу було вирішено низку фундаментальних питань, зокрема щодо ресурсів ентомофагів України та їхнього використання у біологічному методі захисту рослин. За ініціативи М.Д. Зерової були вперше розроблені фундаментальні питання екології ентомофагів дендрофільних шкідників садів і лісів (1989, 1992) та комплексів комах-галоутворювачів (серія монографій 1988, 1989, 1991), а також насіннеїдів (1995). Практичні аспекти застосування комах-ентомофагів у інтегрованих системах захисту рослин знайшли відображення у методичних розробках, створених Мариною Дмитрівною та її колегами. Рекомендації були успішно впроваджені у промислових садах Київської, Харківської, Закарпатської областей та в Криму.

Наукові розробки відділу під керівництвом М.Д. Зерової увійшли до кількох міжнародних програм, спрямованих на збереження корисної фауни Карпат, дельти Дунаю та інших природних регіонів, зміцнюючи внесок української науки у збереження біорізноманіття.

1986–1990

Протягом 1986–1990 років Марина Дмитрівна Зерова зосереджувала свої дослідження на систематиці, екології та еволюційних особливостях паразитичних комах-ентомофагів і фітофагів, таких як галоутворювачі та насіннеїди. Як провідний фахівець із паразитичних перетинчастокрилих у СРСР, вона розробляла теоретичні та практичні рекомендації щодо застосування ентомофагів у боротьбі зі шкідниками плодових культур, впроваджуючи екологічні методи захисту в садівництві, що зокрема стосувалося Лісостепу, Закарпаття та Криму.

Завдяки дослідженням, проведеним М.Д. Зеровою та її відділом, було підготовлено фундаментальні праці з комплексів ентомофагів для захисту садів та лісів. Вона вперше оцінила ресурси ентомофагів у південно-західних регіонах СРСР, виділивши екологічні доміанти серед ентомофагів для боротьби з основними шкідниками плодових культур. За досягнення в біологічному методі захисту рослин М.Д. Зерова двічі отримала срібну медаль ВДНГ СРСР (1986, 1989).

У 1986–1990 роках під її керівництвом видано колективні монографії з дослідження комах-галоутворювачів. Її розробки в інтегрованій системі захисту садів у співпраці з Румунською академією наук були включені до міжнародної комплексної програми та представлені на міжнародних

Типовий матеріал видів Eurytomidae, описаних М.Д. Зеровою, імаго, вид збоку: а — *Eurytoma boucekia* Zerova, 2007, голотип, Туркменістан; б — *E. krishtali* Zerova, 1978, голотип, Україна; в — *E. grahami* Zerova, 1994, голотип, Англія; г — *E. ermolenkoi* Zerova, 1984, голотип, Армєнія; д — *E. alexii* Zerova et Klymenko, 2010, голотип Україна; е — *E. korneyevi* Zerova, 1995, голотип, Україна; ж — *E. zlatae* Zerova et Klymenko, 2010, голотип, Україна; з — *E. lyubae* Zerova, 1995, голотип, Туркменістан; и — *Eurytoma kuslitzkyi* Zerova, 2011, голотип, Ізраїль; к — *E. simutniki* Zerova, 2008, голотип, Ізраїль; л — *E. doganlari* Zerova, 2009, голотип, Україна; м — *E. myartsevi* Zerova, 1995, голотип, Туркменістан; н — *E. armenica* Zerova et Fursov, 1991, голотип, Армєнія; о — *Nikanoria mongolica* Zerova, 1971, голотип, Монголія; п — *E. ibaraca* Zerova, 2006, голотип, Японія; р — *E. kanevensis* Zerova, 1985 (= *appetens* Szélenyi, 1974, syn. in Zerova, 1995), голотип, Україна

конференціях, зокрема і на симпозиумі з ентомофауни Середньої Європи в Будапешті, Угорщина (1987), де Марина Дмитрівна була членом оргкомітету.

У 1986 році захищає кандидатську дисертацію Людмила Яківна Серьогіна, яка на довгі роки стає незмінною колегою та співавтором багатьох праць разом з Мариною Дмитрівною.

У ці роки М.Д. Зерова бере участь у координації наукових досліджень, вона — голова секції «Біологічні основи боротьби зі шкідливими тваринами» Наукової ради з проблеми «Біологічні основи освоєння, охорони та реконструкцій тваринного світу» АН УРСР, член ради Всесоюзного ентомологічного товариства, заступник голови Українського ентомологічного товариства, член редколегії журналу «Вестник

зоології», член Комітету із зоологічної номенклатури при Національному комітеті радянських біологів.

У 1989 р. Марина Дмитрівна здобула звання професора. На цей момент вона — керівник вже семи кандидатів наук, які успішно захистили свої дисертації.

1991–1995

Після розпаду СРСР, попри складні економічні умови перших років незалежності України, активна дослідницька робота у відділі тривала.

З 1991 по 1995 рік Марина Дмитрівна Зерова продовжила роботу в галузі фауністики, систематики та біології ентомофагів, зокрема хальцидоїдних паразитоїдів (*Eurytomidae*, *Torymidae*). Її публікації за цей період зосереджувалися на описі нових видів, аналізі трофічних зв'язків та еволюційних тенденцій серед паразитичних ос, а також на вдосконаленні класифікацій цих груп.

Протягом цього часу М.Д. Зерова видала низку значущих праць, серед яких — монографії та статті, що стали важливими внесками у розуміння ролі ентомофагів у захисті плодових культур. Дослідження хальцид-галоутворювачів було узагальнено у фундаментальних працях «Насекомые-галлообразователи культурных и дикорастущих растений» (1991), «Энтомофаги вредителей яблони Юго-Запада СССР» (1992). У 1994–1995 рр. виходять друком «Хальциды-семееды Палеарктики» та «Паразитические перепончатокрылые — эвритомины и эвдекатомины Палеарктики».

Фундаментальні розробки М.Д. Зерової з питань біорізноманітності комах-ентомофагів були підтримані Міжнародним науковим фондом Дж. Сороса (грант № К-2С 100, 1995).

Дослідження Марини Дмитрівни та колег не тільки розширили знання про паразитичних комах у фаунах різних регіонів, але й заклали основу для практичного використання ентомофагів у системах інтегрованого захисту рослин.

1996–2000

У період з 1996 по 2000 рік наукові дослідження Марини Дмитрівни Зерової зосереджувались на таксономії, систематиці та біорізноманітті хальцидоїдних паразитичних ос (родина *Eurytomidae*, *Torymidae*), особливо видів фауни України та Палеарктики. Її роботи стали вагомим внеском у розвиток інтегрованого захисту рослин, а також вивчення біорізноманіття, зокрема у цей період проведено дослідження ентомофауни корисних комах Карпатського біосферного заповідника, у яких ентомофаги розглядалися як ключовий елемент збереження біорізноманіття і сталого розвитку Карпатського регіону.

М.Д. Зерова була членом кваліфікаційної та робочої вчених рад Інституту зоології НАН України, членом ради Українського ентомологічного товариства, редколегії журналу «Вестник зоології». Як зоолог

Співробітники відділу М.Д.Зерова, С.В. Кононова, В.Г. Толканіц, А.Г. Котенко працюють з колекцією комах (кінець 1990-х рр.)

широкого профілю, вона взяла участь у підготовці російсько-українського словника наукової термінології, що вийшов у 1996 році під егідою НАН України. Її праці здобули широке визнання та цитуються як вітчизняними, так і зарубіжними фахівцями.

У жовтні-листопаді 1997 року вона здійснила поїздку до США, де працювала в Національному природничому музеї США у Вашингтоні разом з американським ентомологом Еріком Гріселом (Eric Grissel, Systematic Entomology Laboratory). Спільна робота була зосереджена на дослідженні представників роду *Monodontomerus*, результати якої було надалі опубліковано як у вигляді монографії, так і окремих праць, зокрема в роботі про новий вид роду *Monodontomerus* з Казахстану (2000) та ряді вагомих публікацій наступних років.

2001–2005

Завдяки роботі з типовими матеріалами в Національному природничому музеї США та ряді провідних колекцій світу, Марина Дмитрівна опублікувала важливу таксономічну працю з роду *Monodontomerus*: «A revision of Old World *Monodontomerus* (Hymenoptera, Chalcidoidea: Torymidae)» (2002).

У цей час відбулась поїздка М.Д. Зерової в Ізраїль, яка також дала плоди у вигляді спільних з колегами публікацій з їздців-торимід, циніпід та евритомід.

У період з 2001 по 2005 роки М.Д. Зерова продовжувала свої дослідження у сфері систематики і таксономії хальцидоїдних паразитичних ос, зокрема родин Eurytomidae та Torymidae. Результати цієї роботи

Відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду в 2005 р. Перший ряд (сидять): С.В. Свиридов, Л.Я. Серьогіна, М.Д. Зерова, С.В. Кононова, С.А. Сімутнік. Другий ряд: О.І. Сімутнік, Г.М. Нікітенко, С.М. Лазаренко, І.Т. Стеценко, М.Б. Нарольський, О.В. Гумовський. Третій ряд: А.Г. Котенко, О.Г. Радченко, В.М. Фурсов

знайшли відображення в циклі статей та монографії «Хальцидоидные наездники (Hymenoptera, Chalcidoidea) — торимиды (Torimidae) трибы Torumini фауны Украины» (2003).

Марина Дмитрівна описувала нові види і підвиди комах, зокрема з роду *Monodontomerus*, *Glyphomerus*, *Eurytoma*, *Torymus*, *Systole* та інших. Значна частина робіт була присвячена дослідженням фауни Палеарктики, зокрема, таких країн як Україна, Казахстан, Туркменістан, Ізраїль та Саудівська Аравія.

Окрім опису нових видів, М.Д. Зерова також приділяла увагу вивченню біології шкідників лісових насаджень, таких як дубова широколистяна міль та каштанова мінуюча міль, аналізуючи їх поширення та біологічні методи контролю. Зокрема у 2001 році вона редагувала спеціальний випуск, присвячений дубовим молям та мінуючим лускокрилим, де розглянула їхню біологію, пов'язаних з ними ентомофагів та заходи боротьби. У 2003 році вона брала участь у дослідженнях, присвячених першій знахідці каштанової мінуючої молі *Cameraria ohridella* в Україні, де описала біологію цього шкідника та його поширення на теренах держави.

2006–2010

У 2006–2010 роках Марина Дмитрівна Зерова продовжила свою активну наукову діяльність, зосереджуючи увагу на дослідженнях у галузі систематики та біології хальцидоїдних ос родин Eurytomidae та Torymidae.

2006 рік став значущим для М.Д. Зерової у вивченні біології каштанової мінуючої молі *Cameraria ohridella* в Україні, зокрема вийшла друга частина досліджень, присвячених цьому шкіднику. Також вона разом з колегами опублікувала книгу про комах, які є природними ворогами

бджолиних фауни України. М.Д. Зерова публікувала огляди палеарктичних видів роду *Eurytoma* та описувала нові види, зокрема з Кримського півострова та Ємену. Співробітниками відділу систематики ентомофагів під керівництвом Марини Дмитрівни опубліковано каталог «Типы ихневмоноидных, цинипоидных и хальцидоидных наездников (Hymenoptera, Aroscrita), хранящиеся в коллекции Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины», який є цінним довідковим джерелом для дослідників як України, так і світу.

У 2007 році М.Д. Зерова продовжила дослідження, пов'язані з каштановою мінуючою мілью, публікуючи результати своєї роботи в окремих виданнях. Вона також представила нові заміни в назвах у роді *Eurytoma* і продовжила вивчення палеарктичних видів цього роду.

Протягом 2008 року вона описала нові та раніше невідомі види евритомід з Ємена та аридних регіонів Палеарктики, продовжуючи свою роботу з вивчення систематики хальцидоїдних їздців. Також Мариною Дмитрівною описано нові види *Torymidae* з Кримського півострова та Ірану.

2009 рік приніс нові огляди палеарктичних видів роду *Eurytoma*, де було описано нові види з Ірану, Далекого Сходу та України.

У 2010 році М.Д. Зерова опублікувала як монографію результати морфобіологічного аналізу палеарктичних видів роду *Eurytoma*, уклавши таблиці для визначення та аналізу трофічних зв'язків цих комах. Її дослідження були важливими для розширення знань про систематику та екологію хальцидоїдних ос у Палеарктиці. Того ж 2010 р. вийшов друком у співавторстві з колегами «Атлас европейских насекомых-энтомофагов», який містить зображення та базову інформацію щодо більшості потенційних та актуальних агентів біометоду.

2011–2015

З 1 червня 2011 року Марина Дмитрівна перейшла на посаду головного наукового співробітника, передавши керівництво відділом своєму учневі, Олексію Васильовичу Гумовському.

Марина Дмитрівна продовжила свою роботу на високому рівні, визначаючи та координуючи дослідження хальцид евритомід, торимід та ормірид, працюючи над темою «Екологічний та таксономічний аналіз хальцидоїдних їздців родів *Bruchophagus*, *Nikanoria*, підродів *Lioterphus*, *Syntomaspis* України та прилеглих територій».

Головним досягненням цього періоду є публікація трьох монографій: «Обзор видов рода *Nikanoria* (Hymenoptera, Eurytomidae) мировой фауны», «Паразитичні перетинчастокрилі: хальцидоїдні їздці (Chalcidoidea). Родина *Torymidae*, триба *Torymini* та «Ормириды (Hymenoptera, Chalcidoidea, Ormyridae) Палеарктики». Протягом цього періоду описано як нові, так і переописано вже відомі види їздців-ормірид, евритомід та торимін і, крім того, опрацьовано матеріали з торимід, евритомід та ормірид Ізраїлю та Ірану, дослідження яких відображено у низці наукових статей. Проведено ревізію роду *Nikanoria* (родина *Eurytomidae*) в цілому та поглиблено —

групи видів цього роду, що є близькими до *Nikanoria mongolica*, огляд видів роду *Idiomacromerus* (родина Torgymidae), пов'язаних із суцвіттями деяких складноцвітих рослин в Ізраїлі, також отримано нові відомості про трофічні зв'язки та поширення деяких видів евритомід з родів *Eurytoma* та *Systole* (родина Eurytomidae), описано нові види роду *Adontomerus* (родина Torgymidae) та отримано нові дані з поширення і трофічних зв'язків їздця-ториміда *Pseuderimerus bouceki*. Вперше проведено оцінку видової різноманітності, трофічних зв'язків та практичного значення хальцидоїдних їдців родини Torgymidae фауни України, що втілено в окрему монографію. У 2011 р. кандидатську дисертацію захистила С.І. Клименко. В 2013-2015 роках М.Д. Зерова була науковим керівником ще трьох аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації: Г.Д. Нужна (2014), М.О. Калюжна (2015) та О. Г. Зубенко (2015).

2016–2023

У 2016–2020 рр. Марина Дмитрівна, попри вже поважний вік, продовжувала активно і плідно працювати, зокрема над темою «Біорізноманітність та хазяїно-паразитні зв'язки хальцидоїдних їдців евритомідного комплексу з комахами-галоутворювачами».

В результаті проведених досліджень на цьому етапі було підведено певний підсумок вивчення торимід фауни України, а також набуто прогресу у вивченні їдців-евритомід Палеарктики за матеріалами з Ірану, Ізраїлю та Іспанії, розпочато ґрунтовну співпрацю та спільні дослідження з ентомологами Ірану, зокрема з вивчення їдців-евритомід Ірану (як паразитоїдів, так і фітофагів) та інших країн Близького Сходу. Марина Дмитрівна дуже прискіпливо вивчала отримані матеріали, розв'язуючи складні таксономічні задачі, зокрема порівнюючи отримані матеріали з типовими матеріалами з колекцій, як Інституту зоології НАН України, так і з колекцій інших провідних наукових закладів світу.

Життєвий та науковий шлях Марини Дмитрівни перервався 9 березня 2021 року, проте її роботу продовжили її учні, В.М. Фурсов та С.І. Клименко. Таким чином, у 2021 та 2023 роках продовжили виходити роботи, присвячені їдцям родини Eurytomidae та іншим родинам перетинчастокрилих, поширенню та зв'язкам евритомід з кормовими рослинами в центральних і південних районах Ірану, дані про види родин Eurytomidae, Torgymidae, Megastigmidae та Ormyridae у чек-листі хальцидоїдних їдців фауни Ірану, тощо. У 2023 році вийшла остання стаття за співавторства Марини Дмитрівни, присвячена номенклатурі, перепису та поширенню *Philachyra maderae*.

Ми завжди пам'ятатимемо Марину Дмитрівну як винятково працюовиту та цілеспрямовану фахівчиню світового рівня. Вона була засновницею відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду, що є унікальною структурою для України і одним з небагатьох інституційних центрів таких досліджень у світі. Марина Дмитрівна створила потужну

Відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду в 2019 р. Перший ряд: О.В. Гумовський, М.Д. Зерова, К.В. Мартинова, М.О. Калюжна. Другий ряд: С.А. Сімутнік, С.І. Клименко, І.Т. Стеценко, Г.А. Стецун, С.М. Лазаренко. Третій ряд: О.Г. Радченко, В.М. Фурсов, О.О. Варга

наукову школу, і її справу продовжують учні, кандидати та доктори наук, систематики за покликанням, які обґрунтовано вважають її своїм учителем. Кадровий потенціал, закладений нею, та колекції, зібрані нею та її учнями, стали міцною основою для подальшого розвитку досліджень відділу. Наразі відділ володіє одними з найбільших у світі колекцій паразитичних перетинчастокрилих — природних ворогів сільськогосподарських і лісових шкідників, а також галів і галоутворювачів. Еталонні колекції є незамінними для правильного визначення цих економічно важливих об'єктів. Вони є однією з найбільших і найзначніших частин колекційних фондів Інституту зоології та національним надбанням України.

Багато нових видів та один рід, описаних учнями та колегами Марини Дмитрівни, було названо на її честь. Серед них: *Terellia zerovae* Korneyev, 1985, *Aprostocetus zerovae* (Kostjukov & Fursov, 1987), *Tetramesa zerovae* Narendran, 1994, *Zerovella* Narendran & Sheela, 1994 (рід), *Entedon zerovae* Gumovsky, 1995, *Neruandella zerovae* (Trjapitzin & Ruíz Cancino, 2001), *Eocencyrtus zerovae* Simutnik, 2001, *Apanteles (Choeras) zerovae* (Kotenko, 2007), *Eurytoma zerovai* [sic!] Özdikmen, 2011, *Idiomacromerus zerovaae* [sic!] Doganlar, 2016, *Ceutorhynchus zerovae* Legalov, Nazarenko, Vasilenko & Perkovsky, 2021.

Марина Дмитрівна була організатором видання спогадів про свою родину: «Родинне вогнище Зерових» (К.: Гелікон, 2004) та «Наш сучасник Микола Зеров» (Луцьк: ВМА «Терен», 2006), перша книга знайомить сучасного читача з долею родини Зерових, а друга містить спогади про старшого з братів — літератора Миколу Костьовича Зерова. У 2016 виходить невелика стаття Марини Дмитрівни — спогади про її двоюрідного брата по матері, Михайла Андрійовича Лазаренка, який теж був дослідником та працював в

Інституті геофізики. У 2019 році і сама Марина Дмитрівна виступила в якості літератора, видавши художню автобіографічну збірку «Імена», що містить оповідання, написані на основі реальних життєвих історій родини Зерових, а також вірші Марини Дмитрівни, присвячені пам'ятним подіям. Ми віддаємо данину пам'яті і дякуємо Марині Дмитрівні, яка залишається у наших серцях та по праву займає почесне місце у сузір'ї талантів родини Зерових.

Подяки

Автори висловлюють щиру подяку Т.Е. Зеровій за надані архівні родинні фото та матеріали з біографії, бібліотеці Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України за допомогу в роботі з бібліографією, а також В.О. Корнеєву за редагування матеріалів статті та цінні поради.

Список наукових публікацій М. Д. Зерової¹

1958

Зерова, М. Д. 1958. Матеріали до вивчення шкідливої ентомофауни ґрунту Київської області. *Студентські наукові праці*, Київ: КДУ, 24: 72–82.

Зерова, М. Д. 1958. Материалы к изучению фауны хальцид западных областей Украины (Chalcidoidea, Hymenoptera). *Первая зоологическая конференция БССР. Тезисы докладов*. Минск: 82–83.

1960

Зерова, М. Д. 1960. До вивчення хальцид-ізомом (р. *Harmolita* Motsch.) і паразитів деяких шкідників злакових рослин західних областей України. *Вісник Київського університету, серія Біологія*, (1959), 2: 47–49.

1965

Зерова, М. Д. 1965. Новый вид хальциды з роду *Tetramesa* Walk. (Hymenoptera, Eurytomidae). *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, (7): 954–957.

Зерова, М. Д. 1965. Нові види хальцид з роду *Tetramesa* Walk. (Hymenoptera, Eurytomidae) з Лівобережного Степу УРСР. *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, (10): 1384–1388.

Зерова, М. Д. 1965. О видах рода *Tetramesa* Walk. (Hymenoptera, Eurytomidae), поражающих злаки *Stipa*, *Bromus*, *Zerna* в Украинской ССР. *Энтомологическое обозрение*, 44(3): 632–648.

1966

Зерова, М. Д. 1966. До вивчення біології ізомом (Chalcidoidea, Gen. *Tetramesa* Walk.) Полісся, Лісостепу та Степу УРСР. *Матеріали III конференції молодих вчених-зоологів*. Наукова думка, Київ: 3–7.

Зерова, М. Д. 1966. Обзор видов изомом (Chalcidoidea, Eurytomidae), развивающихся на хлебных злаках на Украине. *Зоологический журнал*, 45 (10): 1504–1514.

1967

Зерова, М. Д. 1967. Об изменчивости некоторых морфологических признаков видов рода тетрамеза — *Tetramesa* Walk. (Chalcidoidea, Eurytomidae). *Вестник зоологии*, (2): 56–63.

Зерова, М. Д. 1967. О видах рода Тетрамеза — *Tetramesa* Walk. (Hymenoptera, Eurytomidae) — фауны Украины. *Вестник зоологии*, (3): 29–37.

¹ Бібліографію підготовлено за участі В. О. Константинової, Л. М. Ластикової та В. О. Корнеєва.

1968

Зерова, М. Д. 1968. Новые виды рода систоле — *Systole* Walk. (Hymenoptera, Eurytomidae) из семян шалфеев (*Salvia* spp.). *Вестник зоологии*, (4): 22–26.

1969

Зерова, М. Д. 1969. Новый вид насінньоїда з роду *Bruchophagus* Ashm. (Hymenoptera, Eurytomidae). *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки* (7): 648–650.

Зерова, М. Д. 1969. Новый вид хальциды з роду *Tetramesa* Walk. (Hymenoptera, Eurytomidae). *Збірник праць Зоологічного музею АН УРСР*, **33**: 70–72.

1970

Зерова, М. Д. 1970. Нові види хальцид родини Eurytomidae з півдня України (Hymenoptera, Eurytomidae). *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, (9): 851–855.

Зерова, М. Д. 1970. Новые виды хальцид семейства Eurytomidae из Средней Азии (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Зоологический журнал*, **44**(3): 464–466.

Зерова, М. Д. 1970. Новый вид рода Систоле — *Systole* Walker (Hymenoptera, Eurytomidae) с юга СССР. *Вестник зоологии*, (3): 77–79.

Зерова, М. Д. 1970. Новый вид рода *Bruchophagus* Ashm. (Hymenoptera, Eurytomidae) с юга СССР. *Вестник зоологии*, (5): 77–79.

Зерова, М. Д. 1970. Новый род и вид семейства Perilampidae (Hymenoptera, Eurytomidae) из Средней Азии. *Зоологический журнал*, **44**(6): 936–939.

1971

Зерова, М. Д. 1971. Евритома молочаєва — новий вид з роду *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). *Збірник праць Зоологічного музею АН УРСР*, **34**: 50–53.

Зерова, М. Д. 1971. Значение исследований по фауне и экологии некоторых хальцид для разработки биологических мер борьбы с вредными видами насекомых. *Биологические методы защиты плодовых и овощных культур от вредителей, болезней и сорняков как основы интегрированных систем. Тезисы докладов*, Кишинев: 37–38.

Зерова, М. Д. 1971. Некоторые тенденции морфологической эволюции в подсемействе Harmolitinae (Hymenoptera, Eurytomidae). *Вестник зоологии*, (1): 8–11.

Зерова, М. Д. 1971. Новый рослинноїдний вид з роду *Eurytoma* Illiger (Hym. Chalcidoidea, Eurytomidae). *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, (1): 75–78.

Зерова, М. Д. 1971. Новые виды хальцид рода *Nikanoria* Nik. (Hymenoptera, Eurytomidae) из Средней Азии и Монголии. *Энтомологическое обозрение*, **50**(1): 147–159.

Зерова, М. Д. 1971. Особенности кормовых связей хальцид семейства Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Вестник зоологии*, (3): 51–56.

Зерова, М. Д. 1971. Пути морфологической эволюции в подсемействе Harmolitinae (Hymenoptera, Eurytomidae). *Труды XIII Международного энтомологического конгресса (Москва, 2–9 августа 1968 г.)*, Наука, Ленинград, **1**: 321–322.

1972

Зерова, М. Д. 1972. Конференция по проблеме биологических методов защиты растений. *Вестник зоологии*, (1): 93.

Зерова, М. Д. 1972. Новые виды *Systole* Walk. из Средней Азии. *Зоологический журнал*, **51**(6): 922–924.

Зерова, М. Д. 1972. Новые и малоизвестные виды семейства Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) в фауне СССР. *Вестник зоологии*, (2): 37–45.

1973

Зерова, М. Д. 1973. Новый вид рода *Chrysomalla* Förster (Hymenoptera, Pteromalidae, Chrysolampinae) с юга Украины. *Вестник зоологии*, (6): 36–39.

1974

Зерова, М. Д. 1974. Надсемейство хальцид Chalcidoidea. *Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений*. Урожай, Киев, 2: 472–488.

Зерова, М. Д. 1974. Новый род и вид семейства Eurytomidae (Chalcidoidea) из Западного Казахстана. *Зоологический журнал*, 51(10): 1577–1579.

Зерова, М. Д. 1974. Новый вид *Tetramesa* (Hymenoptera, Eurytomidae) из Крыма и Северного Кавказа. *Зоологический журнал*, 53(9): 1425–1427.

Зерова, М. Д. 1974. Эвритомы — сверхпаразиты садовых энтомофагов. *Защита растений*, 8: 28–29.

Zerova M. D. 1974. A new species of *Nikanoria* Nikolskaya from the USSR (Hymenoptera, Eurytomidae). *Folia entomologica Hungarica*, 27(1): 232–235.

1975

Зерова, М. Д., Земкова, Р. И. 1975. Некоторые виды хальцид (Hymenoptera, Chalcidoidea) — паразитов долгоносиков рода *Bradybatus* Germ. в семенах клена остролистого. *Вестник зоологии*, (4): 81–84.

Зерова, М. Д. 1975. Новые виды меедов рода *Bruchophagus* Ashm. (Hymenoptera, Eurytomidae), развивающиеся в семенах *Eremurus* spp. *Вестник зоологии*, (6): 41–45.

1976

Зерова, М. Д. 1976. Паразитические виды хальцид семейства Eurytomidae и их роль в регуляции численности некоторых вредных насекомых. *Патология членистоногих и биологические средства борьбы с вредными организмами. Тезисы докладов I Киевской городской конференции*, Киев: 79–81.

Зерова, М. Д. 1976. *Хальциды сем. Eurytomidae: подсемейства Rileyinae и Harmolitinae*. Фауна СССР. Наука, Ленинград: 7(6): 1–231.

Зерова, М. Д., Дуйсебаев, А. Д. 1976. Новый вид рода *Bruchophagus* Ashmead (Hymenoptera, Eurytomidae) из юго-восточного Казахстана. Сборник трудов Зоологического музея АН УССР, Киев: Наукова думка, 36: 36–38.

Зерова, М. Д., Дьякончук, Л. А. 1976. Орехотворка *Diplolepis mayri* Schlecht. (Hymenoptera, Cynipidae) и ее паразиты из надсем. Chalcidoidea в фауне СССР. *Энтомологическое обозрение*, 55(1): 176–188.

1977

Зерова, М. Д. 1977. Нові види хальцид з роду *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera, Eurytomidae) — паразити галоутворюючих метеликів. *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, (7): 654–657.

Зерова, М. Д. 1977. Новые виды рода *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera, Eurytomidae) из Монголии и СССР. *Насекомые Монголии*, 5: 487–495.

Зерова, М. Д. 1977. Новые виды рода *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) из европейской части СССР. *Новые и малоизвестные виды насекомых европейской части СССР*, Ленинград, Наука: 89–93.

Зерова, М. Д., Ходжеванішвілі, І. А. 1977. Новий паразитичний вид роду *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera, Eurytomidae) з Кавказу та Східної Азії. *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, 6: 559–561.

1978

Зерова, М. Д. 1978. Обзор хальцид видов рода *Nikanoria* Nik. (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) с описанием новых видов. *Энтомологическое обозрение*, 57(2): 386–388.

Зерова, М. Д. 1978. Сем. Eurytomidae. *Определитель насекомых европейской части СССР. Том III, Перепончатокрылые, вторая часть*. Наука, Ленинград: 328–358.

- (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР. Выпуск 120.)
- Никольская, М. Н., Зерова, М. Д. 1978. Сем. Torymidae. *Определитель насекомых европейской части СССР. Том III, Перепончатокрылые, вторая часть*. Наука, Ленинград: 358–374. (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР. Выпуск 120.)
- Зерова, М. Д. 1978. Сем. Ormyridae. *Определитель насекомых европейской части СССР. Том III, Перепончатокрылые, вторая часть*. Наука, Ленинград: 375–377. (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР. Выпуск 120.)
- Зерова, М. Д. 1978. *Хальциды-эвритомиды*. Наукова думка, Київ: 1–468. (Фауна України. Том 11. Паразитичні перетинчастокрилі. Выпуск 9.)
- Зерова, М. Д., Дьякончук, Л. А. 1978. Хальциды семейства Torymidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) — паразиты орехотворок на дубе в УССР. *Вестник зоологии*, **12**(4): 38–43.
- Зерова, М. Д., Осычнюк, А. З. 1978. Александр Филиппович Крышталь. *Вестник зоологии*, **12**(6): 87.

1979

- Зерова, М. Д. 1979. *Exeurytoma* Burks — новый для фауны СССР род сем. Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Энтомологическое обозрение*, **58**(1): 143–146.
- Зерова, М. Д. 1979. Новый паразитический вид *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera, Eurytomidae) с Северного Кавказа. *Труды Всесоюзного энтомологического общества*, **61**: 152–154.
- Зерова, М. Д. 1979. Объем и экологическая характеристика фауны хальцид семейства Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) европейской части СССР. *Материалы VII Международного симпозиума по энтомофауне Средней Европы*, Ленинград: 240–243.
- Зерова, М. Д., Крижанівська, Т. В., Нехай, О. 1979. Энтомофаги люцернової товстої ніжки на півдні України. *Захист рослин*, **26**: 11–13.
- Зерова, М. Д. 1979. *Хальциды-эвритомиды (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae): морфо-биологические особенности, эволюция и классификация*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук. Институт зоологии Академии наук Украинской ССР, Киев: 1–51.

1980

- Зерова, М. Д. 1980. Новый вид рода *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) из степной зоны СССР. *Вестник зоологии*, (2): 55–58.
- Зерова, М. Д. 1980. Новый вид эвритомид рода *Chryseida* Spinola (Hymenoptera, Eurytomidae) из Центральной Америки. *Энтомологическое обозрение*, **59**(1): 176–180.
- Зерова, М. Д. 1980. Основные результаты и главнейшие перспективы изучения хальцид-эвритомид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) фауны Украины. *Исследования по энтомологии и акарологии на Украине. Тезисы докладов 2-го съезда УЭО*, Ужгород: 28–29.
- Зерова, М. Д. 1980. Семейство эвритомиды : Eurytomidae. *Определитель вредных и полезных насекомых и клещей зерновых культур СССР*. Колос, Ленинград: 230–232.
- Зерова, М. Д., Талицкий, В. И. 1980. Обзор фауны эвритомид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) Молдавской ССР. *Энтомофаги вредителей растений*. Штиинца, Кишинев: 86–93.

1981

- Зерова, М. Д. 1981. Надсем. Chalcidoidea — хальциды. *Насекомые и клещи — вредители сельскохозяйственных культур. Том 4. Перепончатокрылые и двукрылые*. Наука, Ленинград: 37–46.
- Зерова, М. Д. 1981. Новые виды эвритомид рода *Eurytoma* Ill. (Hymenoptera, Eurytomidae) из европейской части СССР и Кавказа. *Энтомологическое обозрение*, **60**(1): 166–173.

- Зерова, М. Д. 1981. Новый вид рода *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera, Eurytomidae) — паразит мухи-пестрокрылки в галлах на какалии в Приморском крае. *Новые сведения о насекомых Дальнего Востока*, ДВНЦ АН СССР, Владивосток: 118–120.
- Зерова, М. Д. 1981. Растительные виды рода *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae), развивающиеся в семенах некоторых крестоцветных. *Вестник зоологии*, (2): 80–82.
- Зерова, М. Д. 1981. Семейство Эвритомиды : Eurytomidae. *Определитель вредных и полезных насекомых и клещей технических культур СССР*. Колос, Ленинград: 187–188.
- Зерова, М. Д. 1981. Филогения эвритомид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). *Вопросы общей энтомологии. Труды Всесоюзного энтомологического общества*, **63**: 121–122.

1982

- Зерова, М. Д. 1982. Новый вид эвритомид рода *Nikanoria* (Hymenoptera, Eurytomidae) из Северного Прикаспия. *Энтомологическое обозрение*, **61**(3): 626–628.
- Зерова, М. Д. 1982. Ресурсы энтомофагов из отряда перепончатокрылых в агроценозах Украины и перспективы их изучения и практического применения в биометод. *Тезисы докладов Первой республиканской конференции по патологии насекомых и биологическим средствам борьбы с вредными организмами*. Канев: 81–83.
- Зерова, М. Д., Акимов, И. А. 1982. Основные направления фундаментальных исследований энтомофагов и акарифагов в УССР. *Вестник зоологии*, (4): 3–10.

1983

- Бровдий, В. М., Зерова, М. Д., Протопопова, В. В. 1983. Перспективы исследований насекомых — специализированных фитофагов сорной растительности в УССР. *Вестник зоологии*, (5): 3–8.
- Зерова, М. Д. 1983. Значення досліджень з систематики паразитичних перетинчастокрилих для розвитку біологічного методу захисту рослин. *Захист рослин*, **30**: 61–63.
- Зерова, М. Д. 1983. Семейство эвритомиды : Eurytomidae. *Определитель вредных и полезных насекомых и клещей однолетних и многолетних трав и зернобобовых культур в СССР*. Ленинград: Колос: 181–187.
- Зерова, М. Д. 1983. Специфика хозяино-паразитических связей у паразитических перепончатокрылых семейства Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Тезисы докладов 2-го Всесоюзного съезда паразитологов*: 119–120.
- Зерова, М. Д., Аболь-Захаб, А. О. А. 1983. Находка на Украине *Lariophagus distinguendus* Förster (Hymenoptera, Pteromalidae) — энтомофага хлебного точильщика. *Вестник зоологии*, (2) 87.
- Зерова, М. Д., Артохин, К. С. 1983. Новый вид рода *Systole* (Hymenoptera, Eurytomidae) из Северного Приазовья. *Вестник зоологии*, (6): 79–81.
- Зерова, М. Д., Дьякончук, Л. А. 1983. Паразито-хозяйные отношения эвритомид (Hymenoptera, Eurytomidae) и орехотворок (Hymenoptera, Cynipidae) в степных биоценозах европейской части СССР. *II Всесоюзный съезд паразитоценологов. Тезисы докладов. (10-14 октября 1983 г., Киев)*. Наукова думка, Киев: 105–107.
- Зерова, М. Д., Котенко, А. Г., Сергина, Л. Я. 1983. Особенности морфологии, развития и биологии преимагинальных фаз двух видов рода *Eurytoma* Ill. (Hymenoptera, Eurytomidae) — вторичных паразитов чешуекрылых. *Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки*, (10): 74–78.
- Зерова, М. Д., Линденман, Г. В. 1983. Обзор палеарктических видов сем. Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea), связанных с насекомыми-ксилофагами. *Труды Всесоюзного энтомологического общества*, **65**: 135–154.

1984

- Зерова, М. Д. 1984. Товстоніжки. *Українська радянська енциклопедія. Том 11. Книга 1. Стодола-Фітогеографія*. Київ: Головна редакція Української радянської енциклопедії: 282.

- Зерова, М. Д. 1984. Трихограма. *Українська радянська енциклопедія. Том 11. Книга 1. Стодола-Фітогеографія*. Київ: Головна редакція Української радянської енциклопедії: 349.
- Зерова, М. Д. 1984. Вероятные пути эволюции трофических связей и хозяино-паразитных отношений у хальцид семейства Eurytomidae. *IX съезд Всесоюзного энтомологического общества. Тезисы докладов. Часть 1. (Киев, октябрь 1984 г.)*. Наукова думка, Киев: 181.
- Зерова, М. Д. 1984. Новые виды эвритомид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) из юго-восточного Казахстана и Средней Азии. *Таксономия и зоогеография насекомых*. Наукова думка, Киев: 67–71.
- Зерова, М. Д. 1984. Новый для фауны СССР вид хальцид — *Pteromalus venustus* Walk. (Hymenoptera, Pteromalidae) — паразит пчел-листорезов. *Вестник зоологии*, (6): 60.
- Зерова, М. Д., Арутюнян, Г. А. 1984. Новый растительноядный вид Eurytomidae (Hymenoptera) из Армении. *Зоологический журнал*, **63**(4): 623–626.
- Зерова, М. Д. 1984. Семейство эвритомиды : Eurytomidae. Семейство торимида : Torymidae. *Определитель вредных и полезных насекомых и клещей однолетних и многолетних трав и зернобобовых культур в СССР*. Колос, Ленинград: 199–203.
- Зерова, М. Д., Крыжановская, Т. В. 1984. *Aphelinus asychis* (Hymenoptera, Aphelinidae) — перспективный энтомофаг в условиях закрытого грунта. *Вестник зоологии*, (3): 77–79.
- Зерова, М. Д., Осычнюк, А. З. 1984. Теоретические основы комплексного использования полезных перепончатокрылых в сельском хозяйстве юго-запада европейской части СССР. *IX съезд Всесоюзного энтомологического общества. Тезисы докладов. Часть 2. (Киев, октябрь 1984 г.)*. Наукова думка, Киев: 85.
- Зерова, М. Д., Ромасенко, Л. П. 1984. *Eurytoma heriadi* sp. n. (Hymenoptera, Eurytomidae) — паразит пчелиных. *Зоологический журнал*, **63**(11): 1743–1745.

1985

- Зерова, М. Д. 1985. *Bruchophagus sophorae* (Hymenoptera, Eurytomidae) — семяед интродуцированных видов бобовых на территории европейской части СССР и Кавказа. *Зоологический журнал*, **64**(9): 1429–1431.
- Зерова, М. Д. 1985. Зональные комплексы эвритомид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) фауны СССР и возможные перспективы их развития на территории европейской части СССР. *Тезисы VIII Всесоюзной зоогеографической конференции. Ленинград: 6–8 февраля 1985 г.* Москва, Издательство АН СССР: 188–190.
- Зерова, М. Д. 1985. Новые виды паразитических перепончатокрылых рода *Ormyrus* (Hymenoptera, Ormyridae) из аридных районов Палеарктики. *Вестник зоологии*, (1): 11–19.
- Зерова, М. Д. 1985. Новые виды эвритомид (Hymenoptera, Chalcidoidea) — паразитов мух-пестрокрылок из европейской части СССР. *Зоологический журнал*, **64**(5): 776–779.
- Зерова, М. Д. 1985. Новый вид рода *Adontomerus* (Hymenoptera, Torymidae) — паразит пчел-мегахилид в Средней Азии. *Вестник зоологии*, (6): 61–63.
- Зерова, М. Д. 1985. Специфика хозяино-паразитных связей хальцид семейства Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Паразитоценология на начальном этапе. Труды II Всесоюзного съезда паразитоценологов*. Наукова думка, Киев: 87–92.
- Зерова, М. Д., Гриссел, Е. Е. 1985. Новый вид рода *Monodontomerus* Westw. (Hymenoptera, Torymidae) паразит пчел-листорезов. *Энтомологическое обозрение*, **64**(1): 203–206.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1985. Паразитические перепончатокрылые в комплексе энтомофагов зеленой дубовой листовертки в лесах Нижнего Приднепровья. *Тезисы докладов Всесоюзного совещания «Система мониторинга в защите леса»*, Сибирское отделение Академии наук СССР, Красноярск: 124–125.

- Зерова, М. Д., Толканиц, В. И. 1985. Актуальные вопросы изучения паразитических перепончатокрылых европейской части СССР. *Зоологический журнал*, **64**(9): 1291–1297.
- Фурсов, В. Н., Зерова, М. Д. 1985. Дальнейшие перспективы исследований трихограмматид (Hymenoptera, Trichogrammatidae) фауны СССР. *Тезисы докладов 2-го Всесоюзного совещания «Трихограмма (биология, разведение, применение)»* (Кишинев, 14–18 октября 1985 г.). Кишинев: 3.

1986

- Зерова, М. Д., Коренев, А. А., Цыбульский, А. И. 1986. Хальциды (Hymenoptera, Chalcidoidea) паразиты мух-тахин (Diptera, Tachinidae) в плодовых садах юго-запада европейской части СССР. *Энтомофаги вредителей сада*. Штиинца, Кишинев: 41–48.
- Гончаренко, Э. Г., Зерова, М. Д. 1986. *Torymus acrophilae* Ruschka (Hymenoptera, Torymidae) — неизвестный ранее энтомофаг яблонной галлицы. *Энтомофаги вредителей сада*. Штиинца, Кишинев: 48–51.
- Зерова, М. Д. 1986. Обзор видов эвритомид (Hymenoptera, Eurytomidae) — паразитов вредителей горчачка розового в СССР. *Энтомологическое обозрение*, **65**(4): 784–791.
- Зерова, М. Д., Долгин, М. М. 1986. *Torymus isajevi* sp. n. — паразит лиственной почковой галлицы. *Зоологический журнал*, **65**(7): 1095–1098.
- Зерова, М. Д., Котенко, А. Г., Толканиц, В. И., Свиридов, С. В., Фурсов, В. Н., Ткачев, В. М., Матвиевский, А. С., Рубец, Н. М. 1986. *Рекомендации по выявлению, определению и использованию насекомых-энтомофагов главнейших вредителей яблони в Лесостепи УССР*. Наукова думка, Киев: 1–32.
- Зерова, М. Д., Ромасенко, Л. П. 1986. Хальциды (Hymenoptera, Chalcidoidea) — паразиты пчел-мегахилид (Hymenoptera, Megachilidae) фауны СССР. *Зоологический журнал*, **65**(11): 1631–1643.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я., Цыбульский, А. И. 1986. О систематическом положении и хозяино-паразитных связях *Dibrachyscavus* (Hymenoptera, Pteromalidae). Сообщение I. *Вестник зоологии*, (2): 7–16.
- Зерова, М. Д., Серегина Л. Я., Цыбульский А. И. 1986. О систематическом положении и хозяино-паразитных связях *Dibrachyscavus* (Hymenoptera, Pteromalidae). Сообщение II. *Вестник зоологии*, (3): 16–19.
- Зерова, М. Д., Столбов Н. М. 1986. Новые данные о трофических связях *Monodentomerus laticornis* Griss. et. Zer. (Hymenoptera, Torymidae). *Вестник зоологии*, (5): 86–87.
- Зерова, М. Д., Столбов, Н. М. 1986. Хальцидоидные наездники, связанные с люцерновой пчелой-листорезом на территории СССР. *Вопросы ветеринарной арахно-энтомологии. Научно-технический бюллетень ВНИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии*. Тюмень, **31**: 8–12.
- Зерова, М. Д., Столбов, Н. М., Палевич, С. М. 1986. Опасный паразит пчелиных. *Пчеловодство*. Москва: ВО Агропромиздат, (11): 13–14.
- Зерова, М. Д., Столбов, Н. М., Палевич, М., Гробов, О. Ф., Коновалова, В. 1986. *Методические рекомендации по изучению хальцидоидных наездников паразитов люцерновой пчелы-листореза*. ВАСХНИЛ, Москва: 1–43.

1987

- Зерова, М. Д. 1987. Два новых для науки своеобразных вида хальцид из семейства Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Фауна и биоценологические связи насекомых Украины*, Наукова думка, Киев: 52–56.
- Зерова, М. Д., Долин, В. Г., Осычнюк, А. З. 1987. Биоценологические основы охраны генофонда полезных перепончатокрылых. *Генетические ресурсы растений и животных Украинской ССР*: 193–199.
- Зерова, М. Д., Котенко, А. Г., Свиридов, С. В., Никитенко, Г. Н., Ткачев, В. М. 1987. Интегрированная система защиты яблоневого сада от вредителей с максимальным использованием биологических средств в Лесостепной зоне УССР. *III съезд Укра-*

инского энтомологического общества. Тезисы докладов, (Канев, сентябрь 1987). Наукова думка, Киев: 71–72.

1988

- Зерова, М. Д. 1988. Надсемейство хальциды Chalcidoidea. *Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. Том 2. Урожай*, Киев: 2(2): 447–462.
- Зерова, М. Д. 1988. Новый паразитический вид рода *Eurytoma* Ill. (Hymenoptera, Chalcidoidea) из Таджикистана. *Труды Всесоюзного энтомологического общества. Лесная энтомология*. Наука, Ленинград: 70: 152–154.
- Зерова, М. Д. 1988. Основные направления эволюции и система хальцид сем. Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Энтомологическое обозрение*, 67(3): 649–674.
- Зерова, М. Д., Котенко, А. Г., Толканиц, В. И., Кононова, С. В., Ткачев, В. М., Словохотов, В. П. 1988. *В біологічному протиборстві*. Урожай, Київ: 1–191.
- Зерова, М. Д., Дьякончук, Л. А., Ермоленко, В. М. 1988. *Насекомые-галлообразователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР*. Киев: Наукова думка, 1–159.
- Зерова, М. Д., Котенко, А. Г., Свиридов, С. В., Толканиц, В. И., Цыбульский, А. И., Ткачев, В. М., Матвиевский, М. А. 1988. *Выявление, определение и использование насекомых-энтомофагов для борьбы с вредителями яблоневого сада*. ВО Агропромиздат, Москва: 1–39.
- Зерова, М. Д., Рубец, Н. М., Григоренко, В. Г., Котенко, А. Г., Свиридов, С. В., Толканиц, В. И., Фурсов, В. Н., Никитенко, Г. Н., Лапа, А. М., Ткачев, В. М. 1988. *Рекомендации по выявлению, определению и использованию насекомых-энтомофагов главных вредителей яблоневого сада в Лесостепи УССР*. Агропромиздат, Киев: 1–64.
- Zerova, M. D., Tkatschev, V. M., Tolkaniiz, V. I., Sviridov, S. V., Nikitenko, G. N. 1988. Die Entomophage der Apfelbaumschadlinge in der Waldsteppenzonen der Ukraine. *XII Internationales Symposium über Entomophanistik Mitteleuropa. Verhandlungen. Kiew, 23–30, September, 1988*: 143.
- Зерова, М. Д., Шведова, Р. И. 1988. Хальциды (Hymenoptera, Chalcidoidea) — паразиты американской белой бабочки на юге европейской части СССР. *Вестник зоологии*, (5): 3–10.

1989

- Зерова, М. Д. 1989. Находка *Oencyrtus kuvanae* (Howard) (Hymenoptera, Encyrtidae) на Украине. *Вестник зоологии*, 6: 84.
- Зерова, М. Д. 1989. Обзор видов хальцид — паразитов орехотворки Майра в СССР с описанием нового вида из сем. Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Труды Зоологического института*. Ленинград. 191: 50–55.
- Зерова, М. Д., Андриенко, М. В., Ткачев, В. М. 1989. Интегрированная система защиты сада в опытных хозяйствах «Новоселки» и «Дмитровка». *Садоводство и виноградарство*, (4): 12–15.
- Зерова, М. Д., Котенко, А. Г., Серегина, Л. Я., Толканиц, В. И. 1989. *Энтомофаги зеленой дубовой листовертки и непарного шелкопряда юго-запада европейской части СССР*. Наукова думка, Киев: 1–237.
- Зерова, М. Д., Толканиц, В. И., Серегина, Л. Я., Котенко, А. Г. 1989. Аннотированный список энтомофагов зеленой дубовой листовертки на юго-западе европейской части СССР. *Информационный бюллетень ВПС МОББ*, Ленинград, 26: 18–53.
- Зерова, М. Д., Мелика, Ж. Г., Толканиц, В. И., Котенко, А. Г. 1989. Аннотированный список насекомых-энтомофагов листоверток, повреждающих яблони на юго-западе европейской части СССР. *Информационный бюллетень ВПРС МОББ*, Ленинград, 28: 7–69.
- Зерова, М. Д., Фурсов, В. Н. 1989. *Каталог видов рода Trichogramma Westw. (Hymenoptera, Trichogrammatidae) мировой фауны*. Препринт Института зоологии АН УССР, Киев: 89(4): 1–52.

Зерова, М. Д., Фурсов, В. Н. 1989. Хальциды-паразиты жуков-зерновок — перспективные объекты интродукции. *Труды симпозиума «Интродукция и применение полезных членистоногих в защите растений»*, Батуми. Издательство АН СССР, Зоологический институт АН СССР, Ленинград: 76–80.

Коломоец, Т. П., Мамаев, Б. М., Зерова, М. Д., Нарчук, Э. П., Ермоленко, В. М., Дьякончук, Л. А. 1989. *Насекомые-галлообразователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР. Двукрылые*. Наукова думка, Киев: 1–168.

1990

Зерова, М. Д. 1990. Хальциды семейств Eurytomidae, Ormyridae и Torymidae Дальнего Востока. *Успехи энтомологии в СССР: насекомые перепончатокрылые и чешуекрылые*. Наука, Ленинград: 49–51.

Зерова, М. Д., Мелика, Ж. Г., Свиридов, С. В. и др. 1990. *Рекомендации по выявлению, определению насекомых-энтомофагов — главнейших вредителей яблоневого сада в Закарпатской области*. Ужгород: Издательство областного агропромышленного совета Закарпатской области: 1–102.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1990. Новый вид рода *Pseuderimerus* (Hym. Torymidae) из Средней Азии. *Зоологический журнал*, **69**(10): 150–153.

Столбов, Н. М., Кашина, Г. В., Зерова, М. Д. 1990. Против восковых огневков Дибрахис. *Пчеловодство*, Москва: ВО Агропромиздат: 12–13.

1991

Зерова, М. Д., Мамонтова, В. А., Дьякончук, Ленинград А., Ермоленко, В. М., Козлов, М. В., Синев, С. Ю. 1991. *Насекомые-галлообразователи культурных и дикорастущих растений*. Киев: Наукова думка, 1–343.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1991. Обзор видов рода *Diomorus* (Hymenoptera, Torymidae) фауны СССР с описанием нового вида из Казахстана. *Вестник зоологии*, (3): 3–8.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1991. Хальциды рода *Eridontomerus* Crawford (Hymenoptera, Eurytomidae) фауны СССР. *Зоологический журнал*, **70**(6): 141–144.

Zerova, M. D., Fursov, V. N. 1991. The Palearctic species of *Eurytoma* Ill. (Hymenoptera, Eurytomidae) developing in stone fruits (Rosaceae, Prunoidea). *Bulletin of Entomological Research*, **81**: 209–219.

Zerova, M. D., Tolkantz, V. I., Kotenko, A. G., Fursov, V. N., Andriescu, I. 1991. A specific richness of the parasitic Hymenoptera in apple-orchards of South-Eastern Europe. *Insect Parasitoids. 4th European Workshop — Perugia 3–5 April 1991*. *Redia*, **74**(3) Appendice: 351–357.

Zerova, M. D. 1991. On the faunistic and systematical investigation of parasiting and predatory insects as the base applying in integrated plant protection systems. *XII Internationales Symposium über Entomofaunistik Mitteleuropa. Verhandlungen. Kiew, 23–30 September 1988*: 50–54.

Zerova, M. D., Tolkantz, V. I., Kotenko A. G., Sviridov, S. V. et al. 1991. Entomophages of apple-tree pests in the forest-steppes region of the Ukraine. *XII Internationales Symposium über Entomofaunistik Mitteleuropa. Verhandlungen. Kiew, 23–30 September 1988*: 77–80.

1992

Зерова, М. Д. 1992. Новые виды и таксономический анализ рода *Bruchophagus* (Hymenoptera, Eurytomidae). *Вестник зоологии*, (5): 21–28.

Зерова, М. Д., Мелика, Ж. Г. 1992. Деякі особливості біології паразитичних перетинчастокрилих (Hymenoptera Parasitica) та пов'язана з цим термінологія. *Тези доповідей IV з'їзду УЕТ*, Харків: 63–64.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1992. Обзор видов рода *Adontomerus* Nikolskaja (Hymenoptera, Torymidae) с описанием нового вида из Таджикистана. *Энтомологическое обозрение*, **71**(2): 460–463.

Зерова, М. Д., Толканиц, В. И., Котенко, А. Г., Котенко, А. Г., Нарольский, Н. Б., Фурсов, В. Н., Фаринец, С. И., Кононова, С. В., Никитенко, Г. Н., Мелика, Ж. Г., Сви-

- ридов, С. В. 1992. Энтомофаги вредителей яблони юго-запада СССР. Киев: Наукова думка, 1–274.
- Zerova, M. D. 1992. Problems of phylogeny and developmental trends in the family Eurytomidae. *Chalcid Forum*, **15**: 1–6.

1993

- Зерова, М. Д. 1993. Неизвестная ранее группа растительноядных хальцид семейства Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Зоологический журнал*, **72**(10): 68–74.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1993. Таксономический анализ рода *Ateromicrus* (Hymenoptera, Torymidae). *Вестник зоологии*, (4): 20–28.

1994

- Зерова, М. Д. 1994. Виды рода *Eurytoma* Ill. (Hymenoptera, Eurytomidae), развивающихся в семенах молочаев (*Euphorbia* spp.) в Палеарктике. *Энтомологическое обозрение*, **73**(2): 433–446.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1994. Новые виды хальцид из семейств Eurytomidae и Torymidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Зоологический журнал*, **73**(5): 120–125.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1994. Хальциды-семееды Палеарктики. Наукова думка, Киев: 1–235.
- Zerova, M. D. 1994. Morphological and biological peculiarities of Palaearctic *Eurytoma* (Hymenoptera) and its importance for taxonomy. *14 International Symposium über Entomofaunistik in Mitteleuropa. München, 4–9 September*.
- Zerova, M. D. 1994. The role of trophic connections in the evolution of chalcidoid wasps. *5th European Congress of Entomology University of York, UK, 29 August–2 Sept.*: 104.
- Zerova, M. D., Andriescu, I., Pisičă, C., Moglan, R. 1994. The biodiversity of arthropods in some apple orchards of Romania, with aspects of some ecological parameters. *5th European Congress of Entomology University of York, UK, 29 August–2 Sept.*: 250.
- Zerova, M. D., Diakontshuk, L. A. 1994. Host plants of the gall-forming Hymenoptera in the East European plain. *The ecology and evolution of gall-forming insects. Minnesota*: 109–110.

1995

- Зерова, М. Д. 1995. Паразитические перепончатокрылые — эвритомины и эвдекатомины Палеарктики. Наукова думка, Киев: 1–456.
- Зерова, М. Д. 1995. Сем. Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae. *Определитель насекомых Дальнего Востока России. Перепончатокрылые. Том 4, выпуск 2*: 257–290.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1995. Об изменчивости окраски *Eudecatoma variegata* и новых синонимах в роде *Eudecatoma* (Hymenoptera, Eurytomidae). *Вестник зоологии*, (1): 13–18.
- Zerova, M. D. (1993) 1995. A new species of the genus *Eurytoma* (Hymenoptera, Eurytomidae) from Thailand. *Journal of Ukrainian entomological society*, (1993), **1**(3–4): 59–62.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1995. Об изменчивости окраски *Ateromicrus violaceus* (Hymenoptera, Torymidae). *Журнал Українського ентомологічного товариства*, (1993), **1**(3–4): 63–68.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1995. Морфо-биологический анализ комплекса видов *Eurytoma*, близких к *Eurytoma jaseae* (Hymenoptera, Eurytomidae). *Зоологический журнал*, **74**(12): 31–43.

1996

- Вассер, С. П., Дудка, І. О., Ермоленко, В. І., Зерова, М. Д., Ельченко, А. Я. 1996. *Російсько-український словник науковій термінології: Біологія. Хімія. Медицина*. Наукова думка, Київ: 1–660.
- Зерова, М. Д., Котенко, А. Г., Радченко, О. Г., Дякончук, Л. А., Червоненко, О. В., Гумовський, О. В., Сенатос, Г. В., Симутник, С. А. 1996. Перетинчастокрилі комахи — ентомофаги Карпатського заповідника. Київ: Інститут зоології НАН України, 1996, 1–66. (Препринт 96. 2).

Zerova, M. D. 1996. On the systematic position of two eurytomid genera: *Eudecatoma* Ashmead and *Sycophila* Walker (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Vestnik Zoologii*, **30**(1–2): 77–79.

1997

Акимов, И. А., Зерова, М. Д., Колодочка, Л.А. 1997. Фундаментальные исследования паразитических и хищных членистоногих и их роль в развитии биологических методов защиты растений. *Вестник зоологии*, **31**(1–2): 5–15.

Загороднюк І. В., Чумак В. О., Зерова М. Д. 1997: Різноманітність фауни КБЗ та перспективи її збереження. В кн.: *Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника*. – «ІнтерЕкоЦентр», Київ: 307–334.

Загороднюк І. В., Чумак В. О., Зерова М. Д. та ін. 1997: Розділ 8. Тваринний світ. Додаток 7. Контрольний список фауни КБЗ. В кн.: *Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника*. – «ІнтерЕкоЦентр», Київ: 650–711.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1997. Новые палеарктические виды хальцидоидных наездников рода *Liodontomerus* (Hymenoptera, Torymidae). *Зоологический журнал*, **76**(8): 970–974.

Zerova, M. D., Fursov, V. N. 1997. The status of Hymenoptera collection at the Institute of Zoology, Kiev, Ukraine. *Chalcid Forum*, **20**: 4–5.

1998

Зерова, М. Д. 1998. Збереження біорізноманітності корисних комах ентомофагів Карпатського біосферного заповідника — одна з умов сталого розвитку Карпатського регіону. *Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Карпатського біосферного заповідника*, Рахів, **2**: 54–56.

Зерова, М. Д. 1998. Идентичность вида *Eurytoma spessivtsevi* (Boucěk et Novicky, 1954) виду *Decatomidea polygraphi* (Ashmead, 1894) (Hymenoptera, Eurytomidae). *Вестник зоологии*, **32**(5–6): 32

Зерова, М. Д., Дьякончук, Л. А. 1998. Новый вид рода *Eurytoma* (Hymenoptera, Eurytomidae) из аридных регионов Палеарктики. *Вестник зоологии*, **32**(5–6): 89–92.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1998. Хальцидоидные наездники (Hymenoptera, Chalcidoidea) — ормириды (Ormyridae) и торимиды (Torymidae, Megastigminae) фауны Украины. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск, **7**: 1–65.

Зерова, М. Д. 1998. Сучасні науково-організаційні проблеми в роботі УЕТ. *Ентомологія в Україні (Праці V з'їзду Українського ентомологічного товариства, 7–11 вересня, 1998 р. м. Харків)*. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск, **9**: 59–61.

1999

Зерова, М. Д. 1999. Обзор видов рода *Cathilaria* Burks (Hymenoptera, Eurytomidae) с описанием новых видов из Палеарктики и Неарктики. *Энтомологическое обозрение*, **78**(1): 181–188.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1999. Идентичность *Idiomacromerus longfellowi* и *I. terebrator* (Hymenoptera, Torimidae). *Вестник зоологии*, **33**(1–2): 89–92.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1999. Новый палеарктический вид хальцидоидных наездников рода *Eridontomerus* (Hymenoptera, Torymidae). *Зоологический журнал*, **78**(4): 507–509.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1999. Обзор палеарктических видов рода *Glyphomerus* (Hymenoptera, Torymidae) с описанием двух новых видов. *Зоологический журнал*, **78**(8): 960–965.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1999. Новые виды хальцидоидных наездников семейств Torymidae и Eurytomidae из аридных регионов Палеарктики. *Зоологический журнал*, **78**(8): 1016–1020.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 1999. Хальцидоидные наездники (Hymenoptera, Chalcidoidea) — торимиды (Torymidae), трибы *Podagrionini* и *Monodontomerini* фауны Украины. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск, **13**: 1–130.

2000

- Зерова, М. Д., Грисселл Е. Е. 2000. Новый вид рода *Monodontomerus* Westw. (Hymenoptera, Torymidae) из Казахстана. *Энтомологическое обозрение*, **79**(1): 207–209.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2000. Новые данные по систематике и распространению видов рода *Glyphomeres* (Hymenoptera, Torymidae). *Вестник зоологии*, **34**(3): 95–98.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2000. Первая находка в Украине вида *Idiomacromerus eltonicus* (Hymenoptera, Torymidae). *Вестник зоологии*, **34**(6): 10.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я., Завада, А. Г. 2000. О систематическом положении вида *Diomorus koponovae* (Hymenoptera, Torymidae). *Вестник зоологии*, **34**(6): 101–104.

2001

- Зерова, М. Д. (Ред.) 2001. *Дубова широколінійча міль та інші мінючі лускокрилі на дубі (біологія, ентомофаги та заходи боротьби)*. Інститут зоології Національної академії наук України. Спеціальний випуск №1. Київ, Ніжин: Наука-Сервіс: 1–70.
- Зерова, М. Д. 2001. Новые данные о распространении *Rileyia asiatica* (Hymenoptera, Eurytomidae) в Палеарктике. *Вестник зоологии*, **35**(1): 78.
- Зерова, М. Д. 2001. Новый вид рода *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera, Eurytomidae) из Крыма. *Энтомологическое обозрение*, **80**(3): 740–743.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2001. Новый для фауны России вид рода *Diomorus* (Hymenoptera, Torymidae). *Вестник зоологии*, **35**(5): 85–88.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2001. Новый палеарктический вид хальцидоидных наездников рода *Idiomacromerus* (Hymenoptera, Torymidae). *Зоологический журнал*, **80**(7): 282–285.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2001. Обзор видов рода *Ameromicrus* Nik. (Hymenoptera, Torymidae) с описанием нового вида из Туркменистана. *Зоологический журнал*, **80**(10): 1273–1275.

2002

- Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya., Pavlíček, T., Nevo, E. 2002. A new subspecies of the genus *Ormyrus* (Hymenoptera, Ormyridae) and new species of the genus *Idiomacromerus* (Hymenoptera, Torymidae) from Israel. *Vestnik Zoologii*, **36**(6): 85–88.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2002. Новый для фауны Казахстана вид рода *Podagriopella* (Hymenoptera, Torymidae). *Зоологический журнал*, **81**(5): 632–634.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2002. Новые виды хальцидоидных наездников рода *Torymus* (Hymenoptera, Torymidae) из Средней Азии и Кавказа. *Зоологический журнал*, **81**(4): 506–509.
- Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya. 2002. *A revision of Old World Monodontomerus* (Hym. Chalcidoidea, Torymidae). Nauka-Servis, Kiev: 1–74.

2003

- Акимов, И. А., Зерова, М. Д., Гершензон, З. С., Нарольский, Н. Б., Коханец, А. М., Свиридов, С. В. 2003. Первое сообщение о появлении в Украине каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) на конском каштане обыкновенном *Aesculus hippocastanum* (Hippocastanaceae). *Вестник зоологии*, **37**(1): 3–12.
- Акимов, И. А., Зерова, М. Д., Нарольский, Н. Б., Гумовский, О. В., Свиридов, С. В. 2003. Распространение каштановой минирующей моли на территории Украины. *Вестник зоологии*, **37**(4): 20.
- Акимов, И. А., Зерова, М. Д., Нарольский, Н. Б., Свиридов, С. В., Коханец, А. М., Никитенко, Г. Н., Гершензон, З. С. 2003. Биология каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) в Украине. Сообщение 1. *Вестник зоологии*, **37**(5): 41–52.
- Акимов, И. А., Зерова, М. Д., С., Нарольский, Н. Б., Трокоз, В. А., Свиридов, С. В., Коханец, О. М. 2003. Фенологія каштанової мінючої моли *Cameraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) в Україні. *Підна природа*, (5): 44–48.

- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2003. Обзор видов трибы Torymini (Hymenoptera, Chalcidoidea, Torymidae) фауны Украины. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск, **17**: 3–83.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я., Стеценко, И. Т. 2003. Каталог видов трибы Torymini (Hymenoptera, Torymidae) в коллекции Института зоологии НАН Украины. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск, **17**: 84–103.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я., Давах, Х., Абдулах, М. 2003. Новые виды хальцидоидных наездников семейств Eurytomidae и Ormyridae (Hymenoptera, Chalcidoidea) из Саудовской Аравии. *Зоологический журнал*, **82**(7): 884–889.
- Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya., Melika, G. G., Pavlicek, T., Nevo, E. 2003. New genus and new species of cynipid gall inducing wasp (Hymenoptera, Cynipidae) and new species of chalcid wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Israel. *Journal of Entomological Research Society*, **5**(1): 35–49.
- Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya., Çam, H. 2003. New species of Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Turkey. *Zoologische Mededelingen, Leiden*, **77**(14): 259–266.

2004

- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2004. Новые палеарктические виды хальцид рода *Tetratesa* Walker (Hymenoptera: Eurytomidae). *Труды Русского энтомологического общества*, **75**(1): 180–186.
- Зерова, М. Д. 2004. Новый и малоизвестный виды хальцид рода *Eurytoma* Ill. (Hymenoptera, Eurytomidae) из аридных регионов Палеарктики. *Энтомологическое обозрение*, **83**(1): 243–247.
- Зерова, М. Д., Стоянова, А., Серегина, Л. Я. 2004. Таксономический статус рода *Echopristoides* (Hymenoptera, Torymidae) и описание нового вида этого рода из Болгарии. *Зоологический журнал*, **83**(12): 1520–1525.
- Zerova, M. D., Mehrnjad, R., Gharaei, B., Seryogina, L. 2004. Two new species of the genus *Eurytoma* (Hymenoptera, Eurytomidae) from Iran. *Vestnik Zoologii*, **38**(1): 81–84.
- Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya., Çam, H. 2004. New species of the genus *Systole* (Hymenoptera, Eurytomidae) from Turkey. *Vestnik Zoologii*, **38**(3): 81–85.

2005

- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я., Павличек, Т., Нево, Э. 2005. Новые и малоизвестные виды хальцидоидных наездников семейств Eurytomidae и Ormyridae из Израиля и Казахстана. *Вестник зоологии*, **39**(5): 15–25.

2006

- Акимов, И. А., Зерова, М. Д., Нарольский, Н. Б., Никитенко, Г. Н., Свиридов, С. В., Коханець, А. М., Бабидорич, М. М. 2006. Биология каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) в Украине. Сообщение 2. *Вестник зоологии*, **40**(4): 321–332.
- Зерова, М. Д., Ромасенко, Л. П., Серьогина, Л. Я., Вербес, Ю. Г. 2006. *Комахи — природні вороги поодиноких бджолиних фауни України*. Институт зоології НАН України, Київ: 236.
- Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2006. Обзор палеарктических видов рода *Eurytoma* группы *robusta* (Hymenoptera, Eurytomidae) с описанием двух новых видов. *Зоологический журнал*, **85**(9): 1096–1106.
- Зерова, М. Д., Толканиц, В. И., Котенко, А. Г., Серегина, Л. Я., Дьякончук, Л. А., Мелика, Ж. Г., Гумовский, А. В., Фурсов, В. Н., Симутник, С. А., Нарольский, Н. Б., Стеценко, И. Т. 2006. Типы ихневмоноидных, цинипоидных и хальцидоидных наездников (Hymenoptera, Arocrita), хранящиеся в коллекции Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск, **20**: 1–176.
- Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya. 2006. Review of Palearctic Ormyridae (Hymenoptera, Chalcidoidea), with description of two new species. *Vestnik Zoologii*, **40**(1): 27–40.

Zerova, M. D. 2006. Two rare Palaearctic species of Eurytomidae (Hymenoptera, Eurytomidae) from Crimea. *Vestnik Zoologii*, **40**(3): 218.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya., van Harten, A. 2006. A new species of the genus *Ormyrus* (Hymenoptera, Chalcidoidea, Ormyridae) from Yemen. *Vestnik Zoologii*, **40**(5): 469–471.

2007

Зерова, М. Д. 2007. О разделении палеарктических видов рода *Eurytoma* (Hymenoptera, Eurytomidae) на группы видов. *Исследования по перепончатокрылым насекомым*. Товарищество научных изданий КМК, Москва: 28–37.

Зерова, М. Д., Нікітенко, Г. М., Нарольський, М. Б., Гершензон, З. С., Свиридов, С. В., Лукаш, О. В., Бабидорич, М. М. 2007. *Каштановая минирующая моль в Украине*. Киев: 1–87.

Зерова, М. Д., Свиридов, С. В., Нарольський, М. Б., Лапа, О. М., Нікітенко, Г. М., Лукаш, О. В., Баженова, Т. М. 2007. *Каштанова мінуюча міль*. Інститут зоології НАН України, Київ: 1–51.

Zerova, M. D. 2007. A new replacement name in the genus *Eurytoma* (Hymenoptera, Eurytomidae). *Vestnik Zoologii*, **41**(1): 80.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2007. *Diotorus sophiae* — синоним *Ecdamnia nambui* (Hymenoptera, Torymidae). *Вестник зоологии*, **41**(6): 564.

Zerova, M. D. 2007. Four new replacement names in the family Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Vestnik Zoologii*, **41**(6): 564.

2008

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я., ван Хартен, А. 2008. Новые и ранее неизвестные в фауне Йемена виды эвритомид (Hymenoptera, Eurytomidae). *Зоологический журнал*, **87**(8): 948–963.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2008. Новые виды хальцид семейства Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) из аридных регионов Палеарктики. *Зоологический журнал*, **87**(11): 1325–1331.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya. 2008. A new species of the genus *Pseudotorymus* (Hymenoptera, Torymidae) from Crimea. *Vestnik zoologii*, **42**(1): 85–86.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya. 2008. A review of Palearctic species of the genus *Pseuderimerus* (Hymenoptera, Torymidae) with a description of one new species from Iran. *Vestnik zoologii*, **42**(3): 263–265.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya., Karimpour, Yu. 2008. New species of the chalcidoid wasps of the families Eurytomidae and Torymidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Iran. *Vestnik zoologii*, **42**(6): 489–496.

2009

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2009. Обзор палеарктических видов рода *Eurytoma* группы *synipsea* (Hymenoptera, Eurytomidae) с описанием нового вида из Ирана. *Зоологический журнал*, **88**(8): 951–959.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya. 2009. A review of *Eurytoma pistaciae* species group (Hymenoptera, Eurytomidae), with description of two new species. *Vestnik zoologii*, **43**(1): 73–80.

2010

Зерова, М. Д. 2010. Палеарктические виды рода *Eurytoma* (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae): морфобиологический анализ, трофические связи, таблица для определения. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск, **24**: 1–203.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я., Клименко, С. И. 2010. Палеарктические виды *Eurytoma*, близкие к *Eurytoma strigifrons* (Hymenoptera, Eurytomidae). *Зоологический журнал*, **89**(7): 834–849.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya. 2010. New species of the genus *Eurytoma* (Hymenoptera, Eurytomidae) from Ukraine and Israel. *Vestnik Zoologii*, **44**(2): 173–175.

Зерова, М. Д., Котенко, А. Г., Толканиц, В. И., Никитенко, Г. Н., Гумовский, А. В., Свиридов, С. В., Симутник, С. А., Фаринец, С. И., Федоренко, В. П. 2010. *Атлас европейских насекомых-энтомофагов*. Колобiг, Київ: 1–155.

2011

Zerova, M. D. 2011. A new status of the subgenus *Parabruchophagus* Zerova, 1992 (Hymenoptera: Eurytomidae) and its composition. *Russian Entomological Journal*, **20**(3): 345–350.

Зерова, М. Д. 2011. Дополнительная информация о двух видах рода *Eurytoma* (Hymenoptera, Eurytomidae) — *Eurytoma kuslitzkyi* и *Eurytoma cornuta*. *Вестник зоологии*, **45**(3): 258.

2012

Зерова, М. Д. 2012. О систематическом положении рода *Nikanoria* (Hymenoptera, Eurytomidae). *XIV съезд Русского энтомологического общества. Санкт-Петербург, 26 августа – 1 сентября 2012 г. Материалы съезда*: 157.

Зерова, М. Д., Прощалькин, М. Ю. 2012. Сем. Chalcididae — Хальцидиды. *Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том 1. Перепончатокрылые*. Дальнаука, Владивосток: 147–148.

Зерова, М. Д., Прощалькин, М. Ю. 2012. Сем. Leucospidae — Левкоспиды. *Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том 1. Перепончатокрылые*. Дальнаука, Владивосток: 148–149.

Зерова, М. Д., Прощалькин, М. Ю. 2012. Сем. Chalcididae — Хальцидиды. *Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том 1. Перепончатокрылые*. Дальнаука, Владивосток: 161.

Зерова, М. Д., Прощалькин, М. Ю. 2012. Сем. Perilampidae — Перилампыды. *Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том 1. Перепончатокрылые*. Дальнаука, Владивосток: 149–150.

Зерова, М. Д., Прощалькин, М. Ю. 2012. Сем. Eucharitidae — Эвхаритиды. *Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том 1. Перепончатокрылые*. Дальнаука, Владивосток: 150.

Зерова, М. Д., Прощалькин, М. Ю. 2012. Сем. Eupelmidae — Эвпельмиды. *Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том 1. Перепончатокрылые*. Дальнаука, Владивосток: 161.

Зерова, М. Д., Прощалькин, М. Ю. 2012. Сем. Eurytomidae — Эвритомиды. *Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том 1. Перепончатокрылые*. Дальнаука, Владивосток: 177–180.

Зерова, М. Д., Прощалькин, М. Ю. 2012. Сем. Trogmidae — Торимиды. *Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том 1. Перепончатокрылые*. Дальнаука, Владивосток: 180–182.

Зерова, М. Д., Прощалькин, М. Ю. 2012. Сем. Ormyridae — Ормириды. *Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том 1. Перепончатокрылые*. Дальнаука, Владивосток: 182.

Зерова, М. Д., Прощалькин, М. Ю. 2012. Сем. Aphelinidae — Афелиниды. *Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том 1. Перепончатокрылые*. Дальнаука, Владивосток: 199–203.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я., Ван Хартен, А. 2012. Новые виды семейства Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) из Объединенных Арабских Эмиратов. *Энтомологическое обозрение*, **91**(2): 903–906.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я., Клименко, С. И., Стеценко, И. Т. 2012. Типы хальцидоидных наездников (Hymenoptera, Chalcidoidea), описанные сотрудниками Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена после 2006 г. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск, **26**: 151–167.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya., van Harten, A. 2012. New and formerly unknown Ormyridae species from the United Arab Emirates (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Vestnik Zoologii*, **46**(2): 113–121.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya. 2012. Systematic position of the genus *Nikanoria* (Hymenoptera, Eurytomidae), with description of two new species. *Vestnik Zoologii*, **46**(3): 205–210.

2013

Зерова, М. Д., Серьогіна, Л. Я., Стеценко, І. Т. 2013. Еколого-фауністичний огляд хальцидоїдних їздців родини Torymidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) фауни України. VIII з'їзд ГО «Українське ентомологічне товариство», м. Київ. 26–30 серпня 2013 р. Київ: 53–54.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2013. Новые данные о трофических связях и распространении некоторых видов эвритомид из родов *Eurytoma* и *Systole* (Hymenoptera, Eurytomidae). *Энтомологическое обозрение*, **92**(2): 342–347.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2013. Виды рода *Nikanoria*, близкие к *Nikanoria mongolica* (Hymenoptera, Eurytomidae). *Зоологический журнал*, **92**(5): 562–567.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я., Куслицкий, В. С. 2013. Новые данные о распространении и трофических связях *Pseuderyterus bouceki* (Hymenoptera, Torymidae). *Вестник зоологии*, **47**(1): 72.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya., Kuslitzky, W. S., Argov, Ya. 2013. Species of genus *Idiomacromerus* (Hymenoptera, Chalcidoidea, Torymidae) reared from flower heads of some Asteraceae in Israel. *Vestnik zoologii*, **47**(2): 167–171.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya., Kuslitzky, W. S., Argov, Ya. 2013. Two new species of the genus *Adontomerus* Nikol'skaya, 1955 (Hymenoptera: Torymidae). *Russian Entomological Journal*, **22**(3): 227–229.

2014

Зерова, М. Д. 2014. Обзор видов рода *Nikanoria* (Hymenoptera, Eurytomidae) мировой фауны. Наукова думка, Киев (2013): 1–130.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya. 2014. A new species of the genus *Ormyrus* Westwood (Hymenoptera: Ormyridae) from the Russian Far East. *Proceedings of the Russian Entomological Society*, **85**(1): 188–190.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya. 2014. A new species of the genus *Ormyrus* (Hymenoptera, Ormyridae) from the Steppe zone of the Ukraine. *Vestnik Zoologii*, **48**(3): 281–283.

2015

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я. 2015. Ормириды (Hymenoptera, Chalcidoidea, Ormyridae) Палеарктики. *Вестник зоологии*, отдельный выпуск, **32**: 1–116.

Зерова, М. Д., Серегина, Л. Я., Куслицкий, В. С., Аргов, Я. 2015. Новые виды хальцидоидных наездников рода *Ormyrus* Westwood (Hymenoptera, Ormyridae) из Ираля. *Энтомологическое обозрение*, **94**(2): 446–450.

Zerova, M. D., Fursov, V. N. 2015. A new species of the genus *Eurytoma* (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) from the seeds of honey locust *Gleditsia triacanthos* (Caesalpinaceae) in Ukraine. *Vestnik Zoologii*, **49**(4): 369–372.

Zerova, M. D., Seryogina, L. Ya. 2015. Taxonomic analysis review of species of the tribe Torymini (Hymenoptera: Torymidae: Toryminae) of the Fauna of Ukraine. *Евроазіатський симпозиум по перепончатокрилим насекомим*. 6–12.09. Нижній Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, Нижний Новгород: 63–64.

2016

Акімов, І. А., Харченко, В. О., Пучков, О. В., Зерова, М. Д., Колодочка, Л. О., Аністратенко, В. В., Фурсов, В. М., Черней, Л. С., Левчук, О. М. 2016. Наукові фондові колекції Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. *Вісник Національного науково-природничого музею*: **14**: 95–108.

Зерова, М. Д., Серьогіна, Л. Я. 2016. Хальцидоїдні їздці (Chalcidoidea). Родина Torymidae, триба Torymini. Фауна України. Наукова думка, Київ: 1–200. (Фауна України; Том 2, випуск 8. Паразитичні перетинчастокрили.)

- Зерова, М. Д. 2016. Новый вид рода *Nikanoria* Nikolskaja, 1955 (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eurytomidae) из Объединенных Арабских Эмиратов. *Евроазиатский энтомологический журнал*, **5**(1): 48–49.
- Зерова, М. Д. 2016. Переописание и новые данные о распространении *Tetramesa exitia* (Giraud) (Hymenoptera, Eurytomidae). *Украинский энтомологический журнал*, **1–2**(11): 24–28.
- Fursov, V. N., Zerova, M. D. 2016. A new species of the genus *Torymus* Walker, 1833 (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae) from Japan. *Euroasian Entomological Journal*, **15**(1): 165–166.
- Zerova, M. D., Fursov, V. N. 2016. A redescription and new data on the distribution of *Tetramesa phragmitis* (Hymenoptera, Eurytomidae). *Vestnik Zoologii*, **50**(1): 85–88.

2017

- Zerova, M. D. 2017. A key to the Palaearctic genera of the family Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea), with review of trophic associations. *Ukrainska Entomofaunistyka*, **8**(2): 41–47.
- Zerova, M. D., Fursov, V. N., Klymenko, S. I. 2017. Distribution and host record of *Bruchophagus robiniae* (Hymenoptera, Eurytomidae) in Turkey. *Vestnik Zoologii*, **51**(5): 439–442.
- Zerova, M. D., Fursov, V. N. 2017. Redescription and new data on distribution of *Glyphomerus flavabdomen* with key to Palearctic species of the genus *Glyphomerus* (Hymenoptera, Torymidae). *Vestnik Zoologii*, **51**(6): 527–530.
- Zerova, M. D., Fursov, V. N., Kodan, M. 2017. The first record of *Bruchophagus sophorae* (Hymenoptera: Eurytomidae) developing in seeds of *Styphonolobium* and *Sophora* (Fabaceae) in Turkey, France, and Kazakhstan. *Turkish Journal of Zoology*, **41**: 587–591.

2018

- Зерова, М. Д. Клименко, С. И. 2017. Новые данные о трофических связях и распространении *Eurytoma hurochoeridis* (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). *Збірник праць Зоологічного музею*, **48**: 13–18.
- Зерова, М. Д. 2018. Обзор палеарктических родов семейства Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Збірник праць Зоологічного музею*, **49**: 24–37.
- Зерова, М. Д. Клименко, С. И. Куслицкий, В. С. 2018. Два новых вида хальцид рода *Eurytoma* Ill. (Hymenoptera, Chalcidoidea: Eurytomidae) из Израиля и Испании. *Энтомологическое обозрение*, **97**(3): 151–155.
- Зерова, М. Д. Фурсов, В. Н. Деок-Сео, К. 2018. Новый вид хальцидоидных наездников рода *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera, Eurytomidae) из Южной Кореи. *Энтомологическое обозрение*, **97**(13): 147–149.
- Зерова, М. Д., Симутник, С. А., Фурсов, В. Н., Клименко, С. И., Стеценко, И. Т. 2018. Типы хальцидоидных наездников (Hymenoptera, Chalcidoidea), описанные сотрудниками Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины после 2012 г. *Український ентомологічний журнал*, **1**(14): 25–34.
- Zerova, M. D. 2018. A key to the Palaearctic genera of the family Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea), with review of trophic associations. *Ukrainska Entomofaunistyka*, **8**(2): 41–47.
- Zerova, M. D. Klymenko, S. I. 2018. A new species of the genus *Eurytoma* (Hymenoptera, Chalcidoidea: Eurytomidae) from the galls of *Liposthenes glechomae* (Hymenoptera, Cynipidae). *Vestnik Zoologii*, **52**(3): 229–234.
- Zerova, M. D., Al-Sendi, A., Fursov, V. N., Adeli-Manesh, H., Sadeghi, S. E., Forouzani, S., Haghshenas, A. R. 2018. The first record of *Exeurytoma anatolica* Çam (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) in Iran. *Ukrainian Entomological Journal*, **1**(14): 35–38.

2019

- Fursov, V. N., Zerova, M. D., Kodan, M. 2019. The first record of *Eurytoma coleopterae* Zerova, 1978 (Hymenoptera: Eurytomidae) as larval parasitoid of weevils and jewel beetles

- (Coleoptera: Curculionidae, Buprestidae) in Turkey and Turkmenistan. *Ukrainian Entomological Journal*, **1**(16): 16–20.
- Tselikh, E. V., Zerova, M. D., Trjapitzin, V. A. 2019. Family Torymidae. In: Belokobylskij, S. A., Samartsev, K. G., Il'inskaya, A. S. (eds). *Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Volume II. Apocrita: Parasitica*. Zoological Institute RAS, St Petersburg: 143–150. (Proceedings of the Zoological Institute Russian Academy of Sciences, 8.)
- Tselikh, E. V., Zerova, M. D., Trjapitzin, V. A. 2019. Family Ormyridae. In: Belokobylskij, S. A., Samartsev, K. G., Il'inskaya, A. S. (eds). *Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Volume II. Apocrita: Parasitica*. Zoological Institute RAS, St Petersburg: 150–151. (Proceedings of the Zoological Institute Russian Academy of Sciences, 8.)
- Zerova, M. D. 2019. Family Eurytomidae. In: Belokobylskij, S. A., Samartsev, K. G., Il'inskaya, A. S. (eds). *Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Volume II. Apocrita: Parasitica*. Zoological Institute RAS, St Petersburg: 138–143. (Proceedings of the Zoological Institute Russian Academy of Sciences, 8.)
- Zerova, M. D. 2019. Review of the palearctic genera of the family Eurytomidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). *IV Euroasian Symposium on Hymenoptera (Vladivostok, 9–15 September 2019): abstracts*. Vladivostok: FSC Biodiversity FEB RAS, **8**: 40–41.
- Zerova, M. D., Fursov, V. N., Al-Sendi, A., Adeli-Manesh, H., Sadeghi, S. E., Pirouzi, F. 2019. The description of a new species of *Bruchophagus* genus (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae), developing in seeds of *Melilotus officinalis* (L.) Descr. (Fabaceae) in Iran. *Ukrainian Entomological Journal*, **1**(16): 12–15.
- Zerova, M. D., Fursov, V. N. 2019. Review of *pistaceae* species group of the genus *Eurytoma* (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae), with description of one new species from arid regions of Uzbekistan. *Ukrainian Entomological Journal*, **2**(17): 3–9.
- Zerova, M. D., Al-Sendi, A., Fursov, V. N., Adeli-Manesh, H., Sadeghi, S. E., Pirouzi, F. 2019. Two new species of the genus *Systole* (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae), with first record of *S. complanata* from Iran. *Vestnik Zoologii*, **53**(2): 107–112.

2020

- Зерова, М. Д., Клименко, С. И. 2020. Переописание и новые данные о распространении *Eurytoma satranulae* (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). *Энтомологическое обозрение*, **99**(1): 220–223.
- Зерова, М. Д., Фурсов, В. Н. 2020. Обзор палеарктических видов рода *Eurytoma* группы *robusta* с описанием нового вида из Узбекистана (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). *Энтомологическое обозрение*, **99**(2): 448–465.

2021

- Frozani, S., Adeli-Manesh, H., Sadeghi, S. E., Alsendi, A., Farar, N., Golestaneh, N., Saadati, H., Haghshenas, A. R., Haghghian, F., Zerova, M., Fursov, V., Yarmand, H., Moniri, V. R. 2021. Identification, distribution and host-plant associations of seed-feeding wasps (Hymenoptera: Eurytomidae) of some rangelands in the central and southern Iran. *Iranian Journal of Forest and Range Protection Research*, **18**(2): 165–178.
- Zerova, M. D., Ghahari, I., Fursov, V. N., Gibson, G. A. P., Doganlar, M. 2021. Family Eurytomidae Walker, 1832. In: Ghahari, H., Gibson, G. A. P., Viggiani, G. (eds). *Checklist of the species of the fauna of Chalcidoidea (Insecta: Hymenoptera) of Iran*. CAB International, London, **10**: 222–251.
- Zerova, M. D., Jansta, P., Ghahari, I., Gibson, G. A. P., Doganlar, M., Popescu, I. E., Fursov, V. N. 2021. Family Megastigmidae Thomson, 1867. In: Ghahari, H., Gibson, G. A. P., Viggiani, G. (eds). *Checklist of the species of the fauna of Chalcidoidea (Insecta: Hymenoptera) of Iran*. CAB International, London, **12**: 258–264.
- Zerova, M. D., Nieves-Aldrey, J. L., Ghahari, I., Gibson, G. A. P., Fursov, V. N. 2021. Family Ormyridae Foerster, 1856. In: Ghahari, H., Gibson, G. A. P., Viggiani, G. (eds). *Checklist of the species of the fauna of Chalcidoidea (Insecta: Hymenoptera) of Iran*. CAB International, London, **14**: 278–284.

Zerova, M. D., Jansta, P., Ghahari, I., Doganlar, M., Fursov, V. N., Gibson, G. A. P., Popescu, I. E. 2021. Family Torymidae Thomson, 1867. In: Ghahari, H., Gibson, G. A. P., Viggiani, G. (eds). *Checklist of the species of the fauna of Chalcidoidea (Insecta: Hymenoptera) of Iran*. CAB International, London, **19**: 364–381.

2023

Zerova, M. D., Fursov, V. N., Klymenko, S. I. 2023. Nomenclature, redescription and distribution of *Philachyra maderae* (Walker) (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). *Ukrainian Entomological Journal*, 21: 75–82.

Спогади, художні твори

Зерова, М. Д. 2016. Спогади про брата. *Геофізический журнал*, **38**(4), 161–162.

Марина Зерова. 2019. *Імена*. Кліо, Київ: 1–312.

M.O. Kaliuzhna¹, S.I. Klymenko², V.M. Fursov³, A.V. Gumovsky⁴

I.I. Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine,
vul. Bohdana Khmelnytskoho, 15, Kyiv, 01054, Ukraine

¹ E-mail: kaliuzhna.maryna@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9265-0195>

² E-mail: klymenko@izan.kiev.ua, fialka.kyiv@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8143-5070>

³ E-mail: ufensia@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3318-2491>

⁴ E-mail: entedon@gmail.com, gumovsky@izan.kiev.ua
<https://orcid.org/0000-0003-0646-3631>

MARYNA DMYTRIVNA ZEROVA-LIUBYMOVA

(on the 90th anniversary of her birth)

The article presents the biography and a complete list of publications of Maryna Dmytrivna Zerova-Liubymova (1934–2021), an outstanding researcher, Doctor of Sciences in Biology, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, founder of the Department of taxonomy of entomophagous insects and ecological principles of biocontrol of the I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine. The list of publications includes 299 scientific works of M.D. Zerova and 2 publications of memoirs, which were released from 1958 to 2023. Most of the scientific works are dedicated to taxonomy, phylogeny, trophic associations and practical importance of hymenoptera from the families Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae. The article is illustrated with photographs from the archive of M.D. Zerova's colleagues and family.

Key words: Zerova, Hymenoptera, Eurytomidae, Torymidae, Ormyridae, Ukraine.